

AGRICULTURE TROPICALE &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

**ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES
AGRONOMIQUES**

**Mention : Agriculture Tropicale et Développement
Durable**

**Parcours : Biofonctionnement du Sol et
Environnement (BSE)**

**Mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur Agronome
au grade de Master**

**POTENTIALITE DE STOCKAGE DU
CARBONE DANS LES ECOSYSTEMES
HERBACES SOUMIS A DIFFERENTES
FREQUENCES DES FEUX
CAS D'IVOHIBORO (Commune Ivohibe)**

Présenté par ANDRIANTIAVINA Mahefasoa Ifanambinana Prosper

Promotion : RENALA (2019-2024)

Soutenu le 12 septembre 2025 devant le jury composé de :

Président : Pr RAZAFINDRAMANANA Norosoa Christine
Examineur : Dr RAHANTALALAO Ravaka
Maître de stage : Pr ANDRIAMANANJARA Andry
Encadrant académique : Dr RAMIFEHIARIVO Nandrianina

REMERCIEMENTS

Cette étude a pu se réaliser grâce à la contribution de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer toute ma reconnaissance :

- Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hery Manantsoa, Directeur de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques.
- Madame RAZAFINDRAMANANA Norosoa Christine, Professeur et Responsable de la Mention Agriculture Tropicale et Développement Durable (AT2D), pour avoir accepté de présider le jury et diriger l'évaluation de ce travail.
- Madame RAHANTALALAO Ravaka, Docteur et Enseignant à l'AT2D, pour avoir accepté d'examiner ce travail.
- Monsieur ANDRIAMANANJARA Andry, Professeur, Chercheur au Laboratoire des Radio-Isotopes (LRI), mon encadrant professionnel, pour son accompagnement rigoureux, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long du stage et de la rédaction.
- Monsieur RAMIFEHIARIVO Nandrianina, Docteur, Enseignant à l'ESSA ainsi que mon encadrant pédagogique, pour le suivi attentif, les échanges enrichissants et son soutien constant durant tout le processus.
- Madame RAZAKAMANARIVO Herintsitohaina, Professeur, Coordinatrice du projet TANETI-LRI, pour m'avoir offert l'opportunité de m'impliquer dans ce projet enrichissant.
- L'ensemble de mes professeurs, pour la qualité de leur enseignement, leur engagement et leur contribution à ma formation académique.
- Ma famille, pour son soutien indéfectible, ses encouragements et sa présence essentielle tout au long de mon parcours.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
1 MATERIELS ET METHODES	3
1.1 Zone d'étude.....	3
1.2 Méthode d'estimation de stock de carbone dans les biomasses.....	6
1.3 Estimation de stock de carbone organique du sol	10
1.4 Calcul de stock total de carbone.....	12
1.5 Traitements de données et analyses statistiques.....	13
2 RESULTATS	14
2.1 Inventaire floristique	14
2.2 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments en fonction des occupations du sol.....	16
2.3 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments de la biomasse en fonction de la fréquence des feux et de l'occupation du sol	17
2.4 Composantes de stock de carbone organique du sol.....	19
2.5 Stock total de carbone en fonction des occupations du sol.....	30
2.6 Variation de stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux et des occupations du sol.....	30
3 DISCUSSIONS	33
3.1 Effet de l'occupation du sol sur le stock de carbone dans la biomasse totale..	33
3.2 Effet de la fréquence des feux sur le stock de carbone dans la biomasse totale des différentes occupations du sol.....	33
3.3 Effet de la fréquence des feux sur la teneur et le stock de carbone organique du sol	35
3.4 Effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone	37
3.5 Limites.....	38
3.6 Perspectives pratiques de l'étude et recommandations	39
CONCLUSION.....	41
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	i
LISTE DES ANNEXES	ix

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Nombre de points de prélèvement	5
Tableau 2: Estimation de dominance d'espèces de Braun Blanquet.....	7
Tableau 3: Nombre des espèces inventoriées au niveau du dispositif circulaire.....	14
Tableau 4: Résultats de l'analyse à deux facteurs sur le stock de carbone des différents compartiments de biomasse et sur le stock de carbone dans la biomasse totale	19
Tableau 5: Résultats de l'analyse de l'effet de la fréquence des feux sur le stock de carbone dans la biomasse totale suivant chaque occupation du sol	19
Tableau 6:Caractéristiques du modèle utilisé pour la prédiction de la teneur en carbone	23
Tableau 7: Résultats de l'analyse à 02 facteurs réalisés sur les composantes de stock de COS et sur le stock de COS par profondeur de 10 cm, 0-30 cm et 0-100 cm.....	29
Tableau 8: Résultats de l'ANOVA à deux facteurs sur le stock total de carbone	32
Tableau 9: Résultats de l'analyse de l'effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone sur chaque occupation du sol	32

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte de la zone d'étude	3
Figure 2 : Localisation des points de prélèvement	5
Figure 3: Méthode d'inventaire, échantillonnage du sol et de biomasse.....	10
Figure 4: Stock de carbone dans les différents compartiments de la biomasse suivant les occupations des sols	17
Figure 5: Stock de carbone dans la biomasse totale selon les occupations du sol et la fréquence des feux	18
Figure 6: Variation de la densité apparente du sol suivant les occupations du sol et les profondeurs.....	20
Figure 7: Variation de la densité apparente du sol suivant la fréquence des feux	21
Figure 8: Variation de la teneur en éléments grossiers suivant les occupations du sol ..	22
Figure 9: Variation de la teneur en éléments grossiers suivant la fréquence des feux ...	23
Figure 10: Variation de la teneur en COS suivant les occupations du sol.....	24
Figure 11: Variation de la teneur en COS suivant la fréquence des feux	25
Figure 12:Variation de stock en COS suivant les occupations du sol	26
Figure 13:Variation de stock en COS suivant la fréquence des feux	27
Figure 14: Variation de stock de COS sur 0-30 cm et 0-100 cm.....	28
Figure 15: Variation du stock total de carbone suivant les occupations du sol	30
Figure 16: Variation du stock total de carbone suivant la fréquence des feux	31
Figure 17: Variation du stock total de carbone suivant la fréquence des feux sur chaque occupation du sol.....	32

LISTE DES EQUATIONS

Equation 1: Mesure de couverture de Braun Blanquet	7
Equation 2: Calcul de stock de carbone de la biomasse aerienne des arbres.....	8
Equation 3: Calcul de stock de carbone de la biomasse racinaire des arbres	8
Equation 4: Calcul de stock de carbone dans les bois morts couchés	8
Equation 5: Calcul de stock de carbone dans les bois morts debout	9
Equation 6: Calcul du stock total de carbone dans les bois morts.....	9
Equation 7: Calcul de stock total de carbone dans la biomasse.....	9
Equation 8: Calcul de la densite apparente du sol	11
Equation 9: Calcul de stock de carbone organique du sol	12
Equation 10: Calcul de stock de carbone total.....	12

LISTE DES ABREVIATIONS

AGC	: Carbone de la biomasse aérienne (Above Ground Carbon)
ANOVA	: Analyse de la variance
BGC	: Carbone de la biomasse racinaire (Below Ground Carbon)
BMC	: Bois Morts Couchés
BMD	: Bois Morts Debout
CHN	: Carbon Hydrogen Nitrogen
CI	: Conservation Internationale
COS	: Carbone organique du sol
CR	: Couverture par espèces
DHP	: Diamètre à Hauteur du Poitrine
ID	: Infra-Densité des arbres
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
LRI	Laboratoire des RadioIsotopes
Mg C ha ⁻¹	: Mégagramme de carbone par hectare
MICET	: Madagascar Institut pour la Conservation des Ecosystèmes Tropicaux
n	: Nombre d'échantillons
NAP	: Nouvelle Aire Protégée
PERMANOVA	: Permutational Multivariate Analysis of Variance
PLSR	: Partial Least Squares Régression
R ²	: Coefficient de détermination
RGB-UK	: Kew Royal Botanical Garden (RGB-UK),
RMSE	: Root Mean Square Error
RPD	: Ratio of Performance to Deviation
SD	: Ecart type

SNV : Standard Normal Variate
SPIR : Spectroscopie dans le Proche Infra-Rouge
SQRT : Square Root
TANETI : TANety Enti-mikajy Tontolo Iainana

GLOSSAIRE

Carbone organique du sol : carbone qui reste dans le sol après la décomposition partielle de la matière organique, ce qui constitue le principal composant de la matière organique du sol (FAO/ITPS, 2017).

Densité du bois ou infra-densité : mesure indiquant la masse de bois sec par unité de volume variant selon les espèces d'arbres.

Ecosystèmes herbacées : écosystèmes caractérisés par une dominance d'espèces herbacées, principalement des graminées et autres espèces non ligneuses, ces écosystèmes regroupent les prairies sans arbres, les savanes et les zones boisées, avec moins de 10% de couverture arborée (White, 1983)

Photosynthétats : produits de la photosynthèse, principalement le saccharose, qui est synthétisé dans les feuilles, puis transporté vers d'autres parties de la plante telles que les racines (Braun *et al.*, 2009)

Reforestation *Foxhole* : technique de restauration de la forêt tropicale d'Ivohiboro face aux destructions causées par les feux. Elle consiste à semer des graines sur des parcelles circulaires de 10 m de diamètre, en utilisant des espèces pionnières comme *Cajanus indicus* (Annexe 7).

Reforestation Eucalyptus : reforestation communale en utilisant l'espèce *Eucalyptus sp.* âgée de plus de 60 ans (Annexe 7).

RESUME

À Madagascar, les écosystèmes herbacés sont reconnus pour leur importance en tant que zones de pâturage, leur richesse floristique et leur exposition fréquente aux feux. Celui d'Ivohiboro, incluant la nouvelle aire protégée, en fait partie. Cependant, la capacité de ces écosystèmes sur le stockage de carbone reste méconnue. Cette étude évalue l'effet de la fréquence des feux sur le stockage de carbone des types d'occupations existantes à Ivohiboro. Cinq types d'occupations (forêt, savane arbustive, savane herbeuse, reforestation *Foxhole* et reforestation Eucalyptus) et cinq niveaux de fréquence des feux (fréquence 0 : 0 feu en 7 ans, fréquence 1 : 1 à 2 feux en 7 ans, fréquence 2 : 3 à 4 feux en 7 ans, fréquence 3 : 5 à 6 feux en 7 ans, fréquence 4 : 7 feux en 7 ans) ont été considérés. L'analyse a porté sur le stock total de carbone, en prenant en compte le stock dans la biomasse totale (incluant la biomasse aérienne, racinaire, bois morts, litière) et le stock dans le sol. Des inventaires floristiques sur 89 parcelles ont été réalisés pour estimer les stocks dans la biomasse totale. Pour le stock de carbone organique du sol, des échantillons ont été collectés à différentes profondeurs, suivis de mesures de densité apparente, de refus et de teneur en carbone organique du sol. Au niveau du stock dans la biomasse totale, comparé aux zones sous fréquence des feux 0, des baisses significatives ont été observées atteignant 47,75% sous fréquence 2 dans les forêts, 59,15% sous fréquence 3 dans les savanes arbustives, et 89,92% sous fréquence 4 dans les savanes herbeuses. Concernant le stock dans le sol, la fréquence des feux n'a pas montré des diminutions significatives sur le stock superficiel et en profondeur. Toutefois, la teneur en carbone organique dans les zones à fréquences de feux 3 et 4 montre des diminutions significatives sur les profondeurs de 0-10 cm à 20-30 cm. Au niveau du stock total, aucun effet significatif de la fréquence des feux n'est observé, quelle que soit l'occupation du sol. Cette étude a montré que les fréquences élevées des feux n'affectent pas le stock total de carbone, mais diminuent le stock dans la biomasse totale et la teneur en carbone organique dans le sol, ceux qui pourraient compromettre le stock de carbone à long terme, si le rythme de brûlage actuel se maintient.

Mots clés : Biomasse, Carbone organique du sol, Occupation du sol, Profondeur, Savane, Teneur

ABSTRACT

In Madagascar, grassy ecosystems are recognized for their importance as grazing zones, for their floristic richness, and for being areas frequently affected by fire. The grassy ecosystems of Ivohiboro, which include the new protected area, are part of this context. However, their capacity for carbon storage remains insufficiently documented. This study evaluates the effect of fire frequency on carbon storage across different land use types within Ivohiboro. Five land use categories (forest, grassland, shrubland, *Foxhole* reforestation, and Eucalyptus reforestation) and five fire frequency levels (frequency 0: 0 fires in 7 years; frequency 1: 1–2 fires; frequency 2: 3–4 fires; frequency 3: 5–6 fires; frequency 4: 7 fires in 7 years) were considered. The analysis focused on total carbon stocks, taking into account the carbon stored in biomass (aboveground biomass, roots, deadwood, and litter) as well as in the soil. Floristic inventories from 89 plots were used to estimate biomass carbon stocks. For soil organic carbon, samples were taken at different depths and analyzed for bulk density, coarse fragment content, and organic carbon content. For total biomass carbon stock, compared to areas with fire frequency 0, significant reductions were observed under higher fire frequencies: 47.75% under frequency 2 in forests, 59.15% under frequency 3 in shrubland, and 89.92% under frequency 4 in grassland. Regarding soil carbon stock, fire frequency did not show significant reductions in either surface or deeper layers. However, organic carbon content showed significant decreases at frequencies 3 and 4 in the 0 – 10 cm to 20 – 30 cm soil layers. For total carbon stock, no significant effect of fire frequency was found across any landuse type. This study shows that high fire frequencies do not affect total carbon stock but reduce total biomass carbon and soil organic carbon content. If such burning rates persist, these reductions could significantly affect total carbon storage in the long term.

Keywords: Biomass, Content, Depth, Grassland, Landuse, Soil organic carbon

FINTINA

Mitàna anjara toerana lehibe eto Madagasikara ny ekosisteman'ahitra amin'ny maha faritra firaofan'ny biby azy, noho ny harena ara-javamaniry ananany, ary amin'ny maha faritra andalovan'ny afo matetika azy. Anisan'izany ny ekositeman'ahitra izay hita anatin'ny ivelan'ny faritra arovana ao Ivohiboro. Manoloana izany anefa, mbola tsy ampy ny fikarohana momba ny fahefan'ireo ekosistema ireo mitahiry karbôna. Araka izany, ity fikarohana ity dia natao indrindra mba handrefesana ny fiantraikan'ny fiverimberenan' ny afo matetika amin'ny tahiry karbôna ao Ivohiboro. Karazana rakojavamaniry dimy no nodinihina (ala, bozaka, bozaka miharo hazo, fambolenkazo *Foxhole*, ary fambolenkazo Kininina) ary ambaratonga dimy amin'ny hatetiky ny afo (hatetiky ny afo 0: 0 afo tao anatin'ny 7 taona; hatetiky ny afo 1: 1–2 afo; hatetiky ny afo 2: 3–4 afo; hatetiky ny afo 3: 5–6 afo; hatetiky ny afo 4: 7 afo tao anatin'ny 7 taona). Ny fikarohana dia nifantoka tamin'ny fitambaran'ny tahiry karbôna, ka ao anatin'izany ny karbôna ao amin'ny zavamaniry (ravinkazo ambony, fakany, hazo maty, ary lafijavamaniry), ary ny karbôna ao amin'ny tany. Nampiasaina ny fanisana zava-maniry natao tamin'ny toerana 89 mba hanombanana ny tahiry karbôna amin'ny zavamaniry. Ho an'ny karbôna organika anaty tany kosa, santionantany tamin'ny sosona samihafa no nalaina, ary nodinihina ny tahandanjan'ny tany, isanjaton'ny akora tsy nilaina, ary ny tahan'ny karbôna. Vokany, Nahitana fidinana lehibe amin'ny tahiry karbôna amin'ny zavamaniry ka nihena 47,75% ny tahiry karbôna tamin'ny ala amin'ny hatetiky ny afo 2, 59,15% tamin'ny bozaka misy hazo amin'ny hatetiky ny afo 3, ary 89,92% tamin'ny bozaka amin'ny hatetiky ny afo 4. Tamin'ny tahiry karbôna anaty tany, tsy nahitana fiantraikany ny afo na tamin'ny sosona ambony na tany amin'ny lalina ny hatetiky ny afo. Na izany aza, ny tahan'ny karbôna organika dia tena nahitana fihenana lehibe tamin'ny hatetiky ny afo 3 sy 4, teo amin'ny sosona 0 – 10 sm ka hatramin'ny 20 – 30 sm. Amin'ny fitambaran'ny tahiry karbôna, tsy nahitana fiantraikany ny hatetiky ny afo tamin'ireo karazana rakotry ny tany nodinihina. Ireo vokatry ireo dia mampiseho fa, na dia tsy dia tsy tsikaritra tamin'ny fitambaran'ny tahiry karbôna aza ny vokatry ny hatetiky ny afo, dia hita fa nisy fiantraikany ratsy amin'ny tahiry karbôna anaty zavamaniry sy ny tahan'ny karbôna organika anaty tany, izay mety hitarika fiantraikany ratsy kokoa amin'ny fitahirizan-karbôna maharitra any aoriana any, raha tsy voafehy ny fandroana sy ny hatetiky ny afo.

Teny fototra: Bozaka, Karbôna organika anaty tany, Rakotry ny tany, Sosona, Taha, Zavamaniry

INTRODUCTION

Les écosystèmes herbacés recouvrent une part importante de la surface terrestre mondiale, presque autant que les forêts et les terres arables (Chabbi & Lemaire, 2007). D'après Loveland *et al.*, (2000), ces écosystèmes occupent 37% de la surface terrestre, couvrant environ 50 millions km². Caractérisés par une dominance d'espèces herbacées, principalement des graminées et autres espèces non ligneuses, ces écosystèmes regroupent les prairies sans arbres, les savanes et les zones boisées, avec moins de 10% de couverture arborée (White, 1983).

Face au changement climatique, la présence de cet écosystème tient un rôle non négligeable grâce à sa capacité de stockage du carbone (Paustian *et al.*, 1998, Conant *et al.*, 2017). Selon White *et al.*, (2000), il assure 34% du stock de carbone terrestre dont 90% sont dans le sol sous forme de carbone organique du sol (COS) (Bardgett *et al.*, 2021). Des chiffres indiquent également que 20% du COS dans le monde est stockée dans les écosystèmes herbacés, ce qui leur permet d'être considérés comme un élément clé dans l'atténuation du changement climatique (Puche *et al.*, 2019).

A Madagascar, ces écosystèmes dominent largement, couvrant plus de 38 millions d'hectares, soit 65% de la superficie totale nationale (Vorontsova *et al.*, 2016). Pourtant, une pression énorme pèse actuellement sur ces écosystèmes, qui sont de plus en plus menacés par les feux d'origine anthropiques. Ces feux sont parfois déclenchés pour renouveler les pâturages pour les bétails (Ghosh & Mahanta, 2014). Fernandez-García & Kull, (2024) rapporte que Madagascar figure parmi les endroits les plus brûlés dans le monde, avec une superficie annuelle brûlée de 32% à 50% pour les écosystèmes herbacés aux niveaux des hautes terres centrales. En plus des émissions de gaz à effet de serre (GES), ces incendies affectent potentiellement les stocks de carbone total de cet écosystème, impactant aussi bien la biomasse aérienne que souterraine, ainsi que le COS (Knicker, 2007).

Néanmoins, malgré la prédominance de ces écosystèmes à Madagascar, leur potentiel de stockage de carbone ainsi que l'impact des incendies fréquentes restent encore insuffisamment étudiés, car les recherches menées jusqu'à présent se sont principalement concentrées sur les forêts et les agroécosystèmes (Andriamananjara *et al.*, 2016 ; Ramifehiarivo *et al.*, 2017).

Dans ce cadre, le projet TANETI (TANety Enti-mikajy Tontolo Iainana), mené par le Kew Royal Botanical Garden (RGB-UK), a été mis en œuvre pour optimiser la gestion des écosystèmes herbacés Malagasy, soutenir les moyens de subsistance locaux, préserver la biodiversité et contribuer à la lutte contre le changement climatique. En partenariat

avec le Laboratoire des RadioIsotopes (LRI), le projet a pour objectif d'évaluer le potentiel de stockage de carbone des écosystèmes herbacés Malagasy. L'écosystème herbacé d'Ivohiboro, parmi les zones ciblées par le projet, a été choisi en raison de son exposition fréquente aux incendies au niveau des hautes terres sud de Madagascar. Ainsi, cette étude se propose de répondre à la question suivante : « **Comment la fréquence des feux influence-t-elle les stocks de carbone des écosystèmes herbacés d'Ivohiboro ?** »

L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'impact de la fréquence des feux sur les stocks de carbone dans les occupations du sol dans l'écosystème herbacé dont les savanes herbeuses et arbustives, en prenant en compte également les forêts et des sites de reforestation comme des références. Pour mener à bien l'étude, trois objectifs spécifiques ont été fixés :

OS1 : Évaluer le stock de carbone dans la biomasse totale des occupations des sols (forêt, savane arbustive, savane herbeuse, reforestation *Foxhole* et reforestation Eucalyptus) soumis à des différentes fréquences de feux.

OS2 : Évaluer le stock de carbone organique du sol des occupations des sols sur différentes profondeurs, soumis à des différentes fréquences de feux.

OS3 : Évaluer le stock total de carbone dans les différentes occupations du sol soumises à différentes fréquences de feux.

Les hypothèses émises en réponse en partie pour chaque objectif sont :

H1 : La fréquence élevée des feux diminue le stock de carbone dans la biomasse totale, quelle que soit l'occupation du sol.

H2 : La fréquence élevée des feux diminue le stock de carbone organique du sol , principalement aux niveaux des couches superficielles.

H3 : Le stock de carbone total connaît une baisse significative lorsque la fréquence des feux augmente, indépendamment des occupations du sol.

La présente étude exposera, en premier lieu, les matériels et méthodes utilisés, ensuite les résultats obtenus, et en dernier lieu les discussions et recommandations.

1 MATERIELS ET METHODES

1.1 Zone d'étude

1.1.1 Situation géographique et administrative

L'étude a été menée au sein de les écosystèmes herbacés et forestiers de la commune rurale d'Ivohibe, district d'Ivohibe, de la région Ihorombe. Située entre 22°22' et 22°41' de latitude Sud et 46°38' et 47°00' de longitude Est, elle est composée de 10 *fokontany*, étendue sur une superficie de 942 km², dont 4202 ha est dominé par la Nouvelle Aire Protégée (NAP) d'Ivohiboro. Cette NAP se répartit en trois *Fokontany* notamment Antondrotsy, Bekininy-Tsikoza et Longoza (MICET, 2021).

Figure 1: Carte de la zone d'étude

1.1.2 Conditions climatiques

La commune est soumise à deux régimes climatiques : un climat tropical humide à l'est et un climat tropical subaride vers l'ouest. De 2019 à 2023, la température annuelle moyenne s'établit à 20,93 °C, tandis que les précipitations annuelles moyennes s'élèvent à environ 795,94 mm (Banque mondiale, 2025).

1.1.3 Détermination des unités cartographiques et choix des points de prélèvement

La sélection des points de prélèvement a été effectuée en tenant compte des facteurs influençant le stockage de carbone dans le sol et dans la biomasse, tels que définis par Wiesmeier *et al.*, (2019) sur des échelles précises. Parmi ces facteurs, l'occupation du sol, la fréquence des feux, le type de sol et l'altitude ont été considérés. Cependant, cette étude

se concentre uniquement sur deux de ces critères, notamment l'occupation du sol et la fréquence des feux.

1.1.3.1 Occupation du sol

Les données de Zanaga *et al.*, (2022), basées sur la carte « *Landcover ESA Worldcover 2021* » avec une résolution de 10 m, ont été utilisées pour caractériser l'occupation du sol dans la commune (Annexe 1). En effet, les occupations du sol dans la commune sont dominées par des écosystèmes herbacés essentiellement des (i) savanes herbeuses (84,04%), (ii) savanes arbustives (0,38%), mais également d'autres écosystèmes principalement de (iii) la forêt tropicale sub-humide (2,62%) qui se trouve majoritairement au sein du NAP, (iv) des sites de reforestation *Foxhole* et des sites de reforestation d'espèce *Eucalyptus sp.* sur une faible surface. En effet, le site de reforestation *Foxhole* est une nouvelle forme de reforestation circulaire avec un diamètre de 10 m, installé en 2022 par le MICET située au sein des savanes herbeuses de la NAP dont l'espèce cultivée est le *Cajanus indicus*. D'ailleurs, la reforestation *Eucalyptus* est située également au sein des savanes herbeuses, avec une durée de plantation d'environ 60 ans. Les zones restantes comprennent des zones de cultures, des zones hydrographiques et des zones d'habitation. Ainsi, notre étude se concentre principalement sur les 5 occupations suivantes : les forêts, les savanes arbustives, les savanes herbeuses, le site de reforestation *Foxhole* et le site de reforestation *Eucalyptus* (Annexe 1).

1.1.3.2 Fréquence des feux

Les données de Fernandez-Gracia *et al.*, (2024), obtenues via *Sentinel-2* entre 2015 et 2022, ont été utilisées pour déterminer la fréquence des feux dans la zone d'étude (Annexe 1). Initialement classifié en 8 catégories, la classification a été réduite à 5 catégories pour mieux simplifier l'analyse dont :

- **Fréquence des feux 0** : Aucun passage de feu sur 7 ans ou zone indemne
- **Fréquence des feux 1** : 1 à 2 passages de feu sur 7 ans
- **Fréquence des feux 2** : 2 à 4 passages de feu sur 7 ans
- **Fréquence des feux 3** : 5 à 6 passages de feu sur 7 ans
- **Fréquence des feux 4** : Brûlé annuellement pendant 7 ans

1.1.4 Points de prélèvement

Un total de 89 points de prélèvement a été choisi pour l'étude dont la majorité se concentre sur les écosystèmes herbacés, précisément des savanes herbeuses avec 56 points. La répartition des points selon les deux critères principaux de l'étude et leur

localisation sont présentées sur le Tableau 1 et Figure 2. La descente sur terrain s'est déroulée du 10 juillet au 04 août 2024.

Tableau 1 : Nombre de points de prélèvement

Fréquence des feux / Occupation	Forêt	Savane arbustive	Savane herbeuse	Ref. Foxhole	Ref. Eucalyptus	Total
0	3	1	5	-	-	9
1	4	3	9	-	-	16
2	2	4	18	3	3	30
3	-	6	15	4	-	25
4	-	-	9	-	-	9

Figure 2 : Localisation des points de prélèvement

1.2 Méthode d'estimation de stock de carbone dans les biomasses

1.2.1 Inventaire floristique et échantillonnage

Pour déterminer le stock de carbone dans la biomasse totale, plusieurs compartiments ont été pris en compte, tels que la biomasse aérienne, la biomasse racinaire, les bois morts ainsi que la litière (IPCC, 2006).

Dans les zones arborées et arbustives, comme les forêts, les savanes arbustives et les reforestations, des méthodes d'échantillonnage non destructives ont été utilisées pour mesurer la biomasse des arbres. Ainsi, des paramètres d'inventaire ont été collectés, notamment le nom vernaculaire de l'espèce, le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) et la hauteur totale de chaque arbre. En effet, trois zones circulaires ont été utilisées (Figure 3) :

- La première zone circulaire de rayon de 5 m : là où les arbres (bois vivant) de DHP entre 5 et 10 cm ont été mesurés puis identifiés avec leur nom vernaculaire.
- La deuxième zone circulaire de rayon de 10 m : où l'inventaire s'est concentré sur la mesure des arbres ayant un DHP entre 10 à 20 cm.
- Le dernier cercle de 20 m de rayon : où les arbres ayant un DHP supérieur à 20 cm ont été enregistrés avec leur nom vernaculaire.

Pour les bois morts, deux types de bois morts ont été inventoriées dont les bois morts couchés aux sols et les bois morts débout. Pour les bois morts couchés aux sols, ils ont été inventoriés suivant un transect de 100 m passant par le centre de la parcelle (Figure 3). Le nom vernaculaire et/ou scientifique, le diamètre et la densité de chaque bois mort couchés interceptant le transect ont été enregistré. Pour les bois morts débout, l'inventaire s'est réalisé comme celui des arbres vivants en suivant les dispositifs circulaires. Ainsi, les diamètres à 30 cm et au sommet, ainsi que leur densité ont été également enregistrés. Concernant l'estimation de la densité du bois, la mesure a suivi la méthode appliquée par Conservation Internationale (CI) et Andriamananjara *et al.*, (2016). En effet, le bois mort est classé comme (i) un bois mort sain « S » si le bois mort n'a que peu ou aucune pourriture, (ii) intermédiaires (I) et (iii) pourrie « R » si le bois mort est visuellement pourri.

Pour les occupations herbacées, notamment les savanes herbeuses et savanes arbustives, la méthode consistait à poser un quadrat de 1 m² comme celui utilisé par Andriamananjara *et al.*, (2016). Toutes les plantes individuelles présentes dans ces quadrats ont été comptées en enregistrant également la hauteur moyenne de chaque espèce. Les quadrats ont été répétés quatre fois pour avoir plus de représentativité (Figure 3). De plus, des prélèvements des racines ont été faits sur un quadrat de 25 cm² et sur 1 m² au centre de la parcelle (Figure 3). En effet, les racines fines (< 2 mm) ont été prélevés sur un quadrat de

25 cm² et les racines supérieures à 2 mm ont été prélevés sur un quadrat de 1 m². Ces échantillons ont été utilisés pour quantifier les biomasses et le stock de carbone dans les savanes herbeuses et arbustives (Figure 3). Aucun prélèvement des biomasses aériennes n'a été réalisé.

Pour toutes les occupations du sol, un prélèvement des litières a été réalisé au niveau du quadrat 25 cm² afin d'évaluer le stock de carbone dans les litières (Figure 3).

1.2.2 Évaluation de la couverture des espèces

Le calcul du coefficient de couverture par espèces (CR%) permet de déterminer la dominance d'une espèce dans une parcelle. Par conséquent, cette méthode consiste à estimer visuellement la dominance d'une espèce sur le rayon 5m autour du milieu de la parcelle. L'estimation sert à noter la dominance de l'espèce sur une échelle de 0, T ou « Trace » à 5, puis converties en pourcentage selon leur correspondance sur l'échelle.

Tableau 2: Estimation de dominance d'espèces de Braun Blanquet

Echelle de Braun-Blanquet, (1932)	Pourcentage
0	0
T	0,2
1	2,5
2	15
3	37,5
4	62,5
5	87,5

Source : Meddour, 2011

Ensuite, les valeurs correspondantes pour chaque espèce sont additionnées, divisées par le nombre de parcelles, puis multipliées par 100 (Meddour, 2011).

$$\text{CR\%} = (\Sigma \text{ Moyenne CR} * 100) / \text{Nombre}$$

Équation 1: Mesure de couverture de Braun Blanquet

1.2.3 Calcul de biomasses et stock de carbones dans les biomasses

Afin de déterminer le stock de carbone dans la biomasse totale qui est composé par différents compartiments (biomasse aérienne, biomasse racinaire, bois morts, litière), le stock dans la biomasse dans chaque compartiment a été évalué en premier. Le stock de carbone est obtenu en multipliant la valeur de biomasse par le coefficient de conversion « 0,5 » de Brown (2002).

Pour les zones arborées et arbustives, l'estimation de la biomasse des arbres se fait alors par espèce inventoriée à partir des diverses équations allométriques, selon les méthodes

de Chave *et al.*, (2005), Vielledent *et al.*, (2012), Chave *et al.*, (2014). Ces équations permettent de calculer la quantité de biomasse en fonction des variables dendrométriques d'un arbre (DHP, hauteur, densité du bois) mesurées durant l'inventaire (Razakamanarivo, 2009).

En effet, pour le stock dans la biomasse aérienne (AGC), la régression allométrique de Chave *et al.*, (2014) a été utilisée (Équation 2).

$$\mathbf{AGC} = (\mathbf{0,0673} * (\mathbf{ID} * \mathbf{DHP} * \mathbf{DHP} * \mathbf{H}) * \mathbf{0,976}) * \mathbf{0,5}$$

Équation 2: Calcul de stock de carbone dans la biomasse aérienne des arbres

- AGC : Carbone dans la biomasse aérienne (Mg C ha⁻¹),
- DHP : Diamètre à hauteur de la poitrine (cm),
- H: Hauteur (m),
- ID : Infra-densité (Mg m⁻³)

Pour le stock dans la biomasse racinaire (BGC), l'estimation est obtenue en utilisant l'équation allométrique de Ditsouga *et al.*, (2024), multiplié par le coefficient de conversion « 0,5 » (Équation 3).

$$\mathbf{BGC} = (\mathbf{0,0188} (\mathbf{ID} * \mathbf{DHP}^2 * \mathbf{H})(\mathbf{0,0188} (\mathbf{ID} * \mathbf{DHP}^2 * \mathbf{H})^{0,977})) * \mathbf{0,5}$$

Équation 3: Calcul de stock de carbone de la biomasse racinaire des arbres

- BGC : Carbone dans la biomasse souterraine (Mg C ha⁻¹),
- ID : Infra-densité (Mg m⁻³)
- DHP : Diamètre à hauteur de poitrine (cm),
- H : Hauteur (m),

Pour les bois morts couchés (BMC), le stock de carbone est obtenu en utilisant la formule de Pearson & Brown, (2005) multiplié par le coefficient de conversion « 0,5 ». Les valeurs correspondant aux densités du bois ont été trouvées dans des bases de données mondiale de densité du bois selon Chave *et al.*, (2009). Si aucune valeur n'est disponible, la valeur par défaut de « 0,5 » est utilisée.

$$\mathbf{BMC} = \left(\pi^2 * \left(\frac{(\mathbf{d1}^2 + \mathbf{d2}^2 + \dots + \mathbf{dn}^2)}{\mathbf{8L}} \right) * \mathbf{densité} \right) * \mathbf{0,5}$$

Équation 4: Calcul de stock de carbone dans les bois morts couchés

- BMC : Stock de carbone dans les bois morts couchés (Mg C ha⁻¹)
- Densité : Densité de chaque bois (Mg m⁻³)
- d : diamètre de bois mort croisées par le transect (cm)
- L : longueur du transect (m)

Pour le stock de carbone dans les bois morts debout (BMD), le stock est obtenu en utilisant la formule de Walker *et al.*, (2012) multiplié par le coefficient de conversion « 0,5 ».

$$\text{BMD} = \left(\frac{1}{3} * \pi * H * (d1^2 + d2^2 + d1 * d2) * \text{densité} \right) * 0,5$$

Équation 5: Calcul de stock de carbone dans les bois morts debout

- BMD : Stock de carbone dans les bois morts debout (Mg C ha⁻¹)
- H : Hauteur totale (m) ;
- d1 : Diamètre à la base (cm) ;
- d2 : Diamètre au sommet (cm)

Le stock de carbone dans les bois morts est alors formé par la somme de stock dans les deux types de bois mort inventoriés (Équation 6).

$$\text{Bois morts} = \text{BMC} + \text{BMD}$$

Équation 6: Calcul du stock de carbone dans les bois morts

- Bois morts : Stock de carbone dans les bois morts (Mg C ha⁻¹),
- BMC : Stock de carbone dans les bois morts couchés (Mg C ha⁻¹),
- BMD : Stock de carbone dans les bois morts debout (Mg C ha⁻¹)

Pour les savanes herbeuses et arbustives, les échantillons des racines prélevés ont été pesés fraîches, puis la biomasse sèche a été obtenues en utilisant les données de taux d'humidité de l'écosystème herbacé du projet. Ensuite, la valeur de la biomasse est multipliée par le coefficient de conversion « 0,5 » pour obtenir le stock de carbone dans la biomasse racinaire (BGC). Pour obtenir le stock dans la biomasse aérienne (AGC), le coefficient de ratio *Root:Shoot* selon Mokany *et al.*, (2006) a été utilisé. Le stock est obtenu en multipliant la biomasse sèche par le coefficient de conversion « 0,5 » de Brown, (2002).

Pour la litière, les échantillons prélevés ont été également pesés fraîches au laboratoire puis rapportés en biomasse sèche. Le stock de carbone est ensuite obtenu en multipliant la valeur de la biomasse sèche par le coefficient de conversion « 0,5 » de Brown (2002).

Finalement, le stock de carbone dans la biomasse totale dans chaque type d'occupations du sol est obtenu en additionnant les stocks dans les différents compartiments de biomasse (Équation 7).

$$\text{Stock de C dans la biomasse totale} = (\text{AGC} + \text{BGC} + \text{Litière} + \text{Bois morts})$$

Équation 7: Calcul de stock de carbone dans la biomasse totale

- AGC : Stock de carbone dans la biomasse aérienne (Mg C ha⁻¹) ;
- BGC : Stock de carbone dans la biomasse souterraine (Mg C ha⁻¹) ;
- Litière : Stock de carbone dans la litière (Mg C ha⁻¹) ;
- Bois morts : Stock de carbone dans les bois morts (Mg C ha⁻¹)

1.3 Estimation de stock de carbone organique du sol (COS)

1.3.1 Échantillonnage du sol

Au niveau du quadrat principale au centre de la parcelle sélectionnée, une fosse d'une dimension de 1 m³ a été creusé. Pour estimer les stocks de carbone dans le sol et dans les couches 0-30 cm et 0-100 cm, conformément aux normes IPCC, (2006), la mesure de la densité apparente, des éléments grossiers et de la teneur en carbone organique du sol sont indéniables. Par conséquent, quatre (04) types d'échantillons de sol ont été prélevés :

- **1^{er} type d'échantillon** : désigne des échantillons prélevés à l'aide d'un cylindre en acier (465,42 cm³ de volume) dans cinq (05) couches (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 50-60 cm, 80-90 cm) au niveau de la fosse creusée. Ce type d'échantillon est utilisé pour mesurer la densité apparente du sol.
- **2^{ème} type d'échantillon** : qui sont des aliquotes de 20 g prélevés dans chaque couche, scellés hermétiquement, pour mesurer l'humidité du sol nécessaire au calcul de la densité apparente.
- **3^{ème} type d'échantillon** : Un échantillon composite prélevé à l'aide d'une tarière dans 4 sous-parcelles à 2 m autour de la fosse, pour chaque couche. Cet échantillon composite est utilisé dans la mesure de teneur en carbone.
- **4^{ème} type d'échantillon** : Un échantillon composite prélevé à l'aide d'une tarière dans 04 sous parcelles à 12,5 m sur chaque quadrats d'inventaire, pour chaque couche. Cet échantillon composite est également utilisé dans la mesure de teneur en carbone.

Figure 3: Méthode d'inventaire, échantillonnage du sol et de biomasse

Source : inspirée à partir de celle d'Andriamananjara *et al.*, 2016)

Légende : (DBH) Diamètre à hauteur de la poitrine

1.3.2 Mesure de la densité apparente du sol

Une fois au laboratoire, les aliquotes ont été pesées, séchées à l'étuve à 105° C pendant 24 heures et repesées pour évaluer le taux d'humidité des échantillons. La densité apparente du sol est ensuite calculée en rapportant la masse sèche de l'échantillon à son volume initial à l'état humide (qui est également la volume du dispositif cylindrique) selon l'équation suivante :

$$Da = MS / V$$

Équation 8: Calcul de la densité apparente du sol

- Da : Densité apparente (g cm⁻³),
- MS : Masse sèche de l'échantillon (g),
- V : Volume de l'échantillon à l'état humide(cm³)

1.3.3 Mesure de la teneur en éléments grossiers ou refus

Afin d'évaluer la teneur en éléments grossiers (refus), les échantillons prélevés par cylindre, après être séchés sous serre, ont été légèrement broyé pour séparer les particules puis tamisés par un tamis à maille 2 mm pour éliminer les matériaux de fraction grossière supérieure à 2 mm qui sont essentiellement des graviers et des racines grossières. Ces matières ne sont pas considérées en tant que compartiment stockant le COS.

1.3.4 Mesure de la teneur en carbone

1.3.4.1 Préparation des échantillons et spectrométrie

Les échantillons composites ont été premièrement préparés suivant plusieurs étapes dont (i) un séchage en serre pendant 15 jours, (ii) un tamisage à 2 mm pour éliminer les éléments grossiers et inertes, puis (iii) un broyage à 0,2mm. Ensuite, ils ont été analysés individuellement par spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) dans une plage de fréquences de 350 nm à 2500 nm (Ramifehiarivo *et al.*, 2023). En effet, le principe de cette spectrométrie reposait sur l'interaction entre la lumière et la matière. Ainsi, lorsque l'échantillon est soumis au rayonnement dans le proche infrarouge, certains de ses composants absorbaient la lumière, tandis que d'autres la réfléchissaient. En mesurant la réflectance (R) du rayonnement par l'échantillon à chaque longueur d'onde, le spectre représentant l'échantillon dans le domaine du proche infrarouge est constitué.

1.3.4.2 Modélisation et prédiction de la teneur en carbone

Durant cette étude, parmi les 866 échantillons collectés, 265 ont été analysés chimiquement par la méthode de combustion CHN en mois de juillet 2025, au sein du laboratoire pédologique de *Katholic University of Leuven*, en Belgique. Puis, afin de prédire la teneur du reste des échantillons, un modèle a été construit à partir des

échantillons analysés, dont 75% (198 échantillons) ont été sélectionnés pour la calibration et 25% (67 échantillons) pour la validation du modèle. Le modèle a été élaboré en utilisant la régression PLSR (*Partial Least Squares Regression*) (Angelopoulou *et al.*, 2020, Barthès & Chotte, 2020).

Différents prétraitements et transformations ont été testés sur les données spectrales (Smoothing Golay, SNV, Normalize, ...) et aux données de carbone. Ces opérations ont été réalisées sur le logiciel *Unscrambler version 9.7*.

Parmi les différents modèles élaborés, le meilleur a été sélectionné sur la base des critères de Delmas *et al.*, (2015) :

- Faible erreur quadratique moyenne de validation croisée (RMSE),
- Coefficient de détermination (R^2) le plus proche de 1 pour les échantillons de calibration et de validation,
- Ratio d'écart-type de prédiction (RPD) supérieur à 2 autant pour la calibration que pour la validation.

1.3.5 Calcul du stock de carbone organique du sol

Le stock de COS est respectivement calculé en Mg C ha^{-1} en utilisant les valeurs de la densité apparente (D_{ai}), de la teneur moyenne des échantillons composites prélevés sur 2 m et 12,5 m (Corg), et le pourcentage de fraction grossière ou refus (EG) pour chaque profondeur de 10 cm. Le stock est ainsi calculé à l'aide de la formule suivante :

$$\text{Stock COS}_i = \sum_i (D_{ai} * (1 - EG_i) * Corg_i * E_i * 0,1)$$

Équation 9: Calcul de stock de carbone organique du sol

- Stock COS_i : Stock de carbone pour chaque profondeur en Mg C ha^{-1} ;
- D_{ai} : Densité apparente de la couche de sol i , en g cm^{-3} ;
- EG_i : Pourcentage d'éléments grossiers pour chaque couche i ;
- $Corg_i$: Teneur en COS de la couche i , en g C kg^{-1} ;
- E : Épaisseur de la couche i , en cm

Pour le stock sur 0-30 cm, le stock est obtenu en additionnant le stock 0-10, 10-20 et 20-30 cm. Quant aux 0-100 cm, comme celui d'Andriamananjara *et al.*, (2016), le stock a été déterminé en utilisant l'analyse de régression linéaire.

1.4 Calcul de stock total de carbone

Pour le stock total, le stock dans la biomasse totale est combiné avec le stock de COS sur 0-100 cm pour chaque parcelle étudiée selon l'équation suivante.

$$\text{Stock total} = \text{Stock COS} + \text{Stock de C biomasse totale}$$

Équation 10: Calcul de stock de carbone total

- Stock total: stock total de carbone (Mg C ha^{-1}),

- Stock COS: Stock de COS sur 0-100 cm (Mg C ha⁻¹),
- Stock de C biomasse totale : Stock de carbone dans la biomasse totale (Mg C ha⁻¹)

1.5 Traitements de données et analyses statistiques

Les données ont été analysées avec le logiciel R version 4.3.3. La normalité des données a été vérifiée avec le test de *Shapiro-Wilk*, et l'homogénéité des variances avec *Levene test*. Si les données suivaient une loi normale avant la transformation et avaient des variances homogènes, une ANOVA (*Analyse of variance*) a été procédée pour comparer les moyennes. L'analyse a été suivie d'un test *post-hoc Tukey-HSD* pour des comparaisons multiples en cas d'une *p-value* significative (*p-value* <0,05). Si les données ne respectaient pas les conditions de l'ANOVA, citées précédemment, même après des prétraitements (*Boxcox*, *log*, ...), la PERMANOVA (*Permutational Multivariate Analysis of Variance*) a été appliquée. Ensuite, un test *Pairwise Adonis* a été réalisé pour les comparaisons multiples en cas d'une *p-value* inférieure à 0,05.

Ainsi, afin d'atteindre le premier objectif et de vérifier la première hypothèse, une analyse à deux (02) facteurs (occupation du sol et fréquence des feux) a été conduit sur la variable « stock de carbone dans la biomasse totale » et au niveau des stocks dans les différents compartiments de la biomasse (biomasse aérienne, biomasse racinaire, bois morts, litière). Ce test est ensuite complété par des analyses à un facteur (fréquence des feux), séparées sur chaque occupation du sol pour approfondir l'effet de la fréquence des feux sur le stock dans la biomasse totale dans chaque occupation du sol. En effet, ces analyses permettent de voir à la fois l'effet global de la fréquence des feux et de l'occupation du sol, mais également de comparer l'effet de la fréquence des feux sur le stock dans la biomasse totale dans les différentes types occupations du sol.

Concernant le deuxième objectif et la deuxième hypothèse, une analyse à deux facteurs « occupations du sol » et « fréquence des feux » a été réalisé sur la variable « Stock de COS », en considérant chaque profondeur de 10 cm et sur les profondeurs de l'IPCC, (2006), soient 0-30 cm et 0-100 cm. Également, la même analyse a été conduite sur les différentes composantes de stock de COS (densité apparente, le refus et la teneur en COS) pour mieux expliquer les résultats de stocks de COS.

Pour le troisième objectif et la dernière hypothèse, l'analyse à deux facteurs (fréquence des feux et occupation du sol) a été encore réalisée sur le stock total de carbone afin de savoir à la fois l'effet séparé de ces deux facteurs et de leur interaction. Puis, une analyse séparée par occupation du sol a été également réalisée pour comparer l'effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone dans chaque occupation du sol.

2 RESULTATS

2.1 Inventaire floristique

2.1.1 Nombre d'espèces en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol

Les richesses spécifiques varient largement en fonction de l'occupation du sol et de la fréquence des feux (Tableau 3).

Tableau 3: Nombre des espèces inventoriées au niveau du dispositif circulaire

Occupation du sol	Fréquence des feux	Surface (m ²)	Espèces	Genre	Famille
Forêt	0	4986	29	24	22
	1	6648	40	34	27
	2	3324	25	24	22
Savane arbustive	0	1662	3	3	3
	1	4986	12	11	11
	2	6648	12	11	11
	3	9971	7	7	7
Savane herbeuse*	0	20	13	12	7
	1	36	30	28	17
	2	72	27	25	17
	3	60	21	19	12
	4	36	9	8	5
Ref. Foxhole	2	273	1	1	1
	3	364	1	1	1
Ref. Eucalyptus	2	4986	4	4	3

*Inventaire sur les quadrats

Sous forêts, où dominent les arbres, la nombre des espèces reste généralement stable malgré les feux. Dans les forêts sous fréquence des feux 0, un total de 29 espèces sont présentes sur 4986 m², tandis qu'à une fréquence des feux 2, un total de 25 espèces apparaissent sur 3324 m² (Tableau 3).

Dans les savanes arbustives, Une baisse de diversité spécifique a été constatée face à la hausse de la fréquence des feux. Au niveau des zones à fréquence des feux 1, 12 espèces ont été enregistrées sur une surface de 4986 m², tandis qu'au niveau 3, seulement 7 espèces ont été inventoriées malgré la surface inventoriée élevée de 9971 m² (Tableau 3).

Au niveau des savanes herbeuses, où dominent les espèces herbacées, la hausse de la fréquence des feux entraîne une baisse de la diversité spécifique. En occurrence, le nombre d'espèces diminue de 30 espèces au niveau des zones sous fréquence des feux 1 à 27 espèces sous les zones à fréquence des feux 2 puis à seulement 9 sous fréquence des feux 4.

2.1.2 Couverture des espèces selon la fréquence des feux et les occupations du sol

En termes de couverture et dominance des espèces, la fréquence des feux entraîne une variation sur la dominance des espèces dans chaque occupation.

Sous forêt, (Annexe 3), 41 espèces ont été recensées. Les espèces les plus dominantes étaient *Wielandia elegans* (9,12%), *Buddleja madagascariensis* (8,34%), *Calophyllum milvum* (8,08%). Les espèces *Vepris ampody*, *Aphloia sp.*, et *Gaertnera sp* suivent avec 6,52% respectivement pour chaque espèce. Aucune espèce n'est jugé dominante sous l'influence de la fréquence des feux, mais une présence d'herbes du genre *Pennisetum* commence à apparaître dans les zones à fréquence des feux modérée (fréquence des feux 2) (Annexe 4).

Dans la savane arbustive, un total de 37 espèces a été recensé (Annexe 3). Cinq espèces prédominent : (i) *Hyparrhenia rufa* (25,54%), (ii) *Pteridium aquilinum* (14,16%), qui sont des graminées, suivies de *Lantana camara* (10,92%) et *Buddleja madagascariensis* (7,96%), des arbustes, ainsi que *Trema orientalis* (5,6%), une espèce d'arbre. Dans l'ensemble, ces espèces couvrent plus de 50% de l'écosystème de la savane arbustive. Sous l'effet des feux (Annexe 4), l'espèce herbacée *Hyparrhenia rufa* devient de plus en plus dominante à mesure que la fréquence des feux augmente. Sa couverture est de 10,06% sous une fréquence de feu de 1, de 29,42% sous une fréquence des feux 2, et atteint 32,11% sous une fréquence des feux 3.

Pour la savane herbeuse (Annexe 3), 50 espèces ont été identifiées, avec seulement 8 espèces dominantes observées, toutes généralement des espèces de graminées. *Heteropogon contortus* est la plus dominante avec une couverture de 36,78 %, suivie par *Aristida sp.* (15,13%), *Hyparrhenia rufa* (13,90%), *Leucas wightiana* (9,18%), et *Aristida rufescens* (7,57%). La fréquence des feux ont également conduit à une dominance de certaines espèces notamment *Heteropogon contortus* qui devient de plus en plus dominant, avec une couverture croissante de 15,56%, 56,29% et 81,15% quand la fréquence des feux monte des catégories 2, 3 et 4 (Annexe 4).

Pour les sites de reforestation *Foxhole* (Annexe 3), 12 espèces ont été identifiées, dont *Cajanus indicus*, l'arbre de reforestation, qui est l'espèce dominante avec 46,80%, suivi par des espèces de graminées comme *Heteropogon contortus* (21,43%), *Aristida sp.* (9,05%) et *Hyparrhenia rufa* (9,05%).

Pour la reforestation Eucalyptus, les trois espèces les plus dominantes en termes de couverture sont *Eucalyptus sp.* (34,76%), l'arbre de reforestation, *Helichrysum sp.* (31,05%), et *Heteropogon contortus* (24,36%), qui sont des herbacées (Annexe 3).

2.2 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments en fonction des occupations du sol

Le stock de carbone dans la biomasse totale varie de $66,26 \pm 22,21$ Mg C ha⁻¹ dans les forêts, $10,83 \pm 1,61$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation Eucalyptus, $8,07 \pm 1,84$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation *Foxhole*, $7,98 \pm 6,87$ Mg C ha⁻¹ dans les savanes arbustives, $8,07 \pm 1,84$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation *Foxhole*, et $2,85 \pm 1,89$ Mg C ha⁻¹ dans les savanes herbeuses. D'après l'analyse à 02 facteurs, l'occupation du sol a un effet significatif sur le stock de carbone dans la biomasse totale (p-value = 0,001, Tableau 4). En effet, le stock sous forêt est significativement élevé comparé à ceux des savanes et des reforestations (Figure 4).

Par rapport au stock dans la biomasse totale, les stocks dans la biomasse aérienne (AGC) représentent respectivement 62,46%, 43,85%, 68,88%, 67,41% dans les forêts, les savanes arbustives, la reforestation Eucalyptus, la reforestation *Foxhole*. Par contre, les stocks de biomasses racinaires (BGC) sont plus élevés dans les savanes herbeuses, où elles représentent 56,84% du stock dans la biomasse totale. Statistiquement, le stock de carbone dans les biomasses aériennes (AGC) diminue significativement de la forêt vers les autres occupations, passant de $41,34 \pm 20,97$ Mg C ha⁻¹ dans les forêts à $3,5 \pm 3,01$ dans les savanes arbustives, $0,86 \pm 0,62$ Mg C ha⁻¹ dans les savanes herbeuses, $7,46 \pm 0,25$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation *Foxhole* et $5,44 \pm 1,75$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation Eucalyptus (p-value = 0,001, Tableau 4, Figure 4).

Concernant les stocks de carbone dans les biomasses racinaires (BGC), des différences significatives sont également observées, avec $12,5 \pm 6,05$ Mg C ha⁻¹ dans les forêts, $2,04 \pm 1,87$ Mg C ha⁻¹ dans les savanes arbustives, $1,62 \pm 1,17$ Mg C ha⁻¹ dans les savanes herbeuses, $2,64 \pm 0,73$ Mg C ha⁻¹ dans la reforestation Eucalyptus et $1,98 \pm 0,34$ Mg C ha⁻¹ dans les sites *Foxhole* (p-value = 0,001, Tableau 4).

Concernant les bois morts, le stock sous forêt de $11,01 \pm 6,86$ Mg C ha⁻¹ est significativement plus élevé comparé aux savanes arbustives $1,63 \pm 2,85$ Mg C ha⁻¹ (p-value = 0,001)

Concernant la litière, une différence significative est observée (p-value = 0,001, Tableau 4). Les stocks de litière sont les plus élevés sous les forêts, avec une valeur de $1,41 \pm 0,46$ Mg C ha⁻¹, puis diminuent à $0,81 \pm 0,60$ Mg C ha⁻¹ sous les savanes arbustives, $0,65 \pm 0,54$ Mg C ha⁻¹ sous la reforestation *Foxhole*, et $0,73 \pm 0,63$ Mg C ha⁻¹ sous la

reboisement Eucalyptus. Les stocks les plus faibles sont enregistrés sous les savanes herbeuses, avec une valeur de $0,37 \pm 0,45 \text{ Mg C ha}^{-1}$.

Figure 4: Stock de carbone dans les différents compartiments de la biomasse suivant les occupations des sols

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les stocks entre les occupations du sol (p -value $< 0,05$)

Légende : (FRT) Forêt, (S.A.) Savane arbustive, (S.H.) Savane herbeuse, (R.F.) Reboisement Foxhole, (R.E.) Reboisement Eucalyptus

2.3 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments de la biomasse en fonction de la fréquence des feux et de l'occupation du sol

Selon l'analyse statistique à 02 facteurs, comme celui de l'occupation des sols (p -value = 0,001, Tableau 4), la fréquence des feux a également montré une diminution significative du stock de carbone dans la biomasse totale, sur toutes occupations du sol confondues (p -value = 0,001, Tableau 4). Ainsi, le stock baisse de $31,6 \pm 36,6 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 0 à $0,62 \pm 0,08 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 4. Cette baisse significative par rapport à la hausse de la fréquence des feux est également appuyée par les baisses significatives observées sur plusieurs occupations du sol, après l'analyse séparée de l'effet de la fréquence des feux sur chaque occupation du sol (Tableau 5, Figure 5). Sous forêts, le stock de carbone dans la biomasse totale diminue significativement de $80 \pm 7,89 \text{ Mg C ha}^{-1}$ dans la zone sous fréquence des feux 0 à $41,8 \pm 20,89 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 2, soit une diminution de 47,75% (p -value

= 0,049, Tableau 5, Figure 5). Dans la savane arbustive, il baisse de 13,05 Mg C ha⁻¹ dans la zone sous fréquence des feux 0 à 5,33 ± 3,32 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 3, soit une diminution de 59,15% (p-value = 0,03, Tableau 5, Figure 5). Dans les savanes herbeuses, le stock baisse significativement de 6,25 ± 1,14 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 0 à 0,63 ± 0,09 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 4, représentant une diminution d'environ 89,92% (p-value < 0,001, Tableau 5, Figure 5). Pourtant, pour la reforestation *Foxhole*, le stock montre une augmentation non significative de 6,8 ± 0,69 Mg C ha⁻¹ sous la zone indemne (fréquence des feux 0) à 9,03 ± 1,89 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 3 (p-value = 0,11, Tableau 5, Figure 5).

Figure 5: Stock de carbone dans la biomasse totale selon les occupations du sol et la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes au sein d'un même type d'occupation du sol indiquent des différences significatives entre le stock de carbone dans la biomasse totale suivant les différentes fréquences des feux, (p-value < 0,05)

Au niveau des différents compartiments formant le stock de carbone dans la biomasse totale (figure en Annexe 5), une baisse significative en fonction de la fréquence des feux est généralement constatée au niveau du stock de carbone dans la biomasse aérienne (AGC) (p-value < 0,001, Tableau 4) et racinaire (BGC) (p-value = 0,001, Tableau 4). Le stock baisse de 20,4 ± 27,9 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 0 à 0,16 ± 0,04 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 4. Concernant le stock de carbone dans les bois morts, bien qu'aucun effet significatif ne soit constaté (p-value = 0,462, Tableau 4), une tendance à la hausse est généralement observée. Il passe de 2,91 ± 5,11 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 0 à 0,11 ± 0,44 Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 3. Pour la litière, aucun effet significatif du feu n'est trouvé (p-value = 0,121, Tableau 4).

Tableau 4: Résultats de l'analyse à deux facteurs sur le stock de carbone des différents compartiments de biomasse et sur le stock de carbone dans la biomasse totale

Variables	Fréquence des feux	Occupation du sol	Interaction
AGC	< 0,001***	< 0,001***	0,0285 *
BGC	0,001 ***	0,001 ***	0,014 *
Litière	0,121	0,001 ***	0,219
Bois morts	0,462	0,001 ***	0,010 **
Stock C dans la biomasse totale	0,001 ***	0,001 ***	0,129

En italique : PERMANOVA, Significations de codes : 0 '***' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05

Tableau 5: Résultats de l'analyse de l'effet de la fréquence des feux sur le stock de carbone dans la biomasse totale suivant chaque occupation du sol

Variable	Occupation du sol	p-value
Stock C dans la biomasse totale	Forêt	0,049
	Savane arbustive	0,03 *
	Savane herbeuse	< 0,001 ***
	Ref. <i>Foxhole</i>	0,11

2.4 Composantes de stock de carbone organique du sol

2.4.1 Densité apparente du sol

La densité apparente varie entre $0,62 \text{ g cm}^{-3}$ à $2,04 \text{ g cm}^{-3}$ dont la valeur moyenne est de $1,45 \text{ g cm}^{-3}$. Généralement, une tendance d'augmentation de la densité a été constatée de la surface vers les couches en profondeur, sur toutes les occupations du sol (Figure 6).

2.4.1.1 Variation de la densité apparente en fonction des occupations du sol et profondeurs

L'analyse statistique a montré que la densité apparente varie significativement suivant les occupations du sol, dont l'effet est uniquement constaté au niveau de la profondeur 0-10 cm (p-value = 0,01, Tableau 7, Figure 6). Sous cette profondeur, les sols sous forêt et sous savane arbustive, ayant des densités respectivement de $1,05 \pm 0,14 \text{ g cm}^{-3}$ et $1,13 \pm 0,17 \text{ g cm}^{-3}$, sont significativement faibles comparées à celle de la savane herbeuse, respectivement $1,37 \pm 0,23 \text{ g cm}^{-3}$. Aucune différence significative n'est constatée entre celles de forêts et reforestations ou entre celles des savanes et reforestations (Figure 6). Au-delà de la profondeur 0-10 cm, aucune différence significative n'est constatée entre

la densité apparente du sol des différentes occupations du sol (p -value > 0,05, Tableau 7, Figure 6).

Figure 6: Variation de la densité apparente du sol suivant les occupations du sol et les profondeurs

Des lettres majuscules différentes sur la même profondeur indiquent des différences significatives entre la densité apparente des occupations du sol (p -value < 0,05)

2.4.1.2 Variation de la densité apparente en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs

D'après l'analyse statistique, la fréquence des feux a un effet significatif sur la densité apparente dont cet effet est seulement marqué au niveau des couches superficielles (0-10 cm et 10-20 cm) (p -value < 0,05, Tableau 7). D'après le test *post-hoc*, la différence significative est marquée entre la densité apparente sous fréquence des feux 1 et sous fréquence des feux 2. Sous la couche 0-10 cm, la densité apparente augmente significativement de $1,15 \pm 0,26 \text{ g cm}^{-3}$ sous fréquence des feux 1 à $1,38 \pm 0,2 \text{ g cm}^{-3}$ sous fréquence des feux 2. Une tendance similaire est observée sous 10-20 cm, avec une augmentation de la densité de $1,3 \pm 0,26 \text{ g cm}^{-3}$ sous fréquence des feux 1 à $1,47 \pm 0,17 \text{ g cm}^{-3}$ sous fréquence des feux 2. Malgré tout, aucune tendance claire n'est constatée en fonction de la hausse de la fréquence des feux (Figure 7), vu que les zones sous la fréquence des feux 0 n'a montré aucune différence significative comparée aux zones sous fréquence élevée des feux (fréquence des feux 3 et 4).

Figure 7: Variation de la densité apparente du sol suivant la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre la densité apparente sur la même profondeur (p -value < 0,05)

2.4.2 Teneur en éléments grossiers ou refus

La teneur en éléments grossiers ou refus, constitué majoritairement des graviers et des cailloux, est en moyenne 19,84%, allant de 0 à 78,47%.

2.4.2.1 Variation de la teneur en éléments grossiers en fonction des occupations du sol suivant les profondeurs

Selon l'analyse statistique, le facteur « occupation du sol » a un effet significatif sur la teneur en éléments grossiers, principalement au niveau des couches profondes (20-30 cm, 50-60 cm, 80-90 cm) (p -value < 0,05, Tableau 7). Le test *post-hoc* a montré que les différences significatives sont précisément constatées entre les forêts et les zones de reforestation (Figure 8). En effet, à 20-30 cm, la teneur baisse significativement de $32,35 \pm 21,6\%$ sous forêt à $5,71 \pm 7,51\%$ sous reforestation Eucalyptus. À 50-60 cm, elle baisse de $26,3 \pm 19,34\%$ sous forêt à $8,4 \pm 7,54\%$ sous reforestation *Foxhole* et $1,45 \pm 1,03\%$ sous reforestation Eucalyptus. Sous la couche 80-90 cm, la teneur diminue significativement de $24,53 \pm 14,84\%$ sous forêt à $1,46 \pm 1,18\%$ sous reforestation Eucalyptus et $7,01 \pm 8,96\%$ sous reforestation *Foxhole*. Au niveau des couches

superficielles (0-10 cm et 0-20 cm), aucune différence significative n'est observée entre la teneur en éléments grossiers des occupations du sol étudiées (Figure 8).

Figure 8: Variation de la teneur en éléments grossiers suivant les occupations du sol

Des lettres majuscules différentes sur la même profondeur indiquent des différences significatives entre la densité apparente des occupations du sol (p -value < 0,05)

2.4.2.2 Variation de la teneur en éléments grossiers en fonction de fréquence des feux suivant les profondeurs

Sur toutes les profondeurs étudiées de 0-10 cm à 80-90 cm, l'analyse statistique a révélé des baisses significatives de la teneur en éléments grossiers en fonction de la fréquence des feux (p -values < 0,05, Tableau 7). D'après le test *post-hoc*, la teneur en éléments grossiers baisse significativement des zones sous fréquence des feux 0 aux zones sous fréquences des feux 3 et 4 (Figure 9). Sur toutes profondeurs combinées, la teneur en éléments grossiers baisse généralement de $40,26 \pm 20,66\%$ sous fréquence des feux 0 à $14,12 \pm 13,13\%$ sous une fréquence des feux 3 et à $11,21 \pm 11,88\%$ sous une fréquence des feux 4. De 0 à 10 cm, la teneur diminue de $36,01 \pm 19,04\%$ sous fréquence des feux 0 à $10,29 \pm 8,53$ sous fréquence des feux 4. La baisse est plus marquée en profondeur, avec une diminution allant de $46,71 \pm 20,66\%$ sous fréquence des feux 0 à $5,23 \pm 4,14\%$ sous fréquence des feux 4 à 50-60 cm entre la fréquence des feux 0 et 4, et de $44,42 \pm 18,3\%$ à $7,32 \pm 7,41\%$ à 80-90 cm pour les mêmes fréquences.

Figure 9: Variation de la teneur en éléments grossiers suivant la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre la teneur en éléments grossiers sur la même profondeur (p -value < 0,05)

2.4.3 Teneur en carbone organique du sol

2.4.3.1 Modèle de prédiction

Parmi, les différents prétraitements réalisés et les modèles construits (Annexe 2), le meilleur modèle utilisé a été obtenu après le prétraitement "*SQRT(C)_DER_SGOLAY5*" dont les caractéristiques sont figurées selon le tableau et le graphe suivants :

Tableau 6:Caractéristiques du modèle utilisé pour la prédiction de la teneur en carbone

Prétraitement		n	R ²	SD	RMSE	RPD
<i>SQRT(C)_DER_SGOLAY5</i>	Calibration	198	0,86	2,15	0,77	2,79
	Validation	67	0,83	2,32	0,96	2,95

n: Nombre d'échantillons, *R*²: Coefficient de détermination, *RMSE*: Root Mean Square Error, *RPD*: Ratio of Performance to Deviation, *SD*: Standard Deviation (Ecart-type), *SQRT(C)_DER_SGOLAY5*: Square root (C)_Derivative_Smoothing Golay 5

2.4.3.2 Variation de la teneur en COS en fonction de l'occupation du sol suivant les profondeurs

La teneur en COS est en moyenne de 18,12 g C kg⁻¹ variant de 0,11 g C kg⁻¹ à 138,40 g C kg⁻¹. Contrairement à la tendance de la densité apparente, la teneur en COS connaît généralement une baisse progressive allant de la forêt vers les savanes et les zones de reforestation.

D'après l'analyse statistique, la teneur en COS a une variation significative suivant les occupations du sol mais uniquement aux niveaux des couches profondes du 50-60 cm à 80-90 cm (p-values < 0,05, Tableau 7). Au niveau de la profondeur 50-60 cm, la teneur sous forêt (15,6 ± 9,32 g C kg⁻¹) est significativement élevée comparée à celle sous reforestation d'*Eucalyptus* (4,8 ± 0,55 g C kg⁻¹). Cette différence se maintient également au niveau de la profondeur 80-90 cm dont la teneur est de 11,68 ± 5,45 g C kg⁻¹ pour la forêt et 3,77 ± 0,4 g C kg⁻¹ pour la reforestation Eucalyptus. Au niveau des couches superficielles 0-10 cm, 10-20 cm et 20-30 cm, malgré les tendances de baisses visibles allant de la forêt vers les savanes et les zones de reforestation, aucune différence significative n'est constatée (p-values > 0,05) (Figure 10).

Figure 10: Variation de la teneur en COS suivant les occupations du sol

Des lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives entre la teneur en COS des occupations du sol sur la même profondeur (p-value < 0,05)

2.4.3.3 Variation de la teneur en COS en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs

D'après l'analyse statistique, le facteur « fréquence des feux » a montré des effets significatifs sur la teneur en COS, aussi bien aux niveaux des couches superficielles (0-10 cm, 10-20 cm) que dans les couches intermédiaires et profondes (20-30 cm, 50-60 cm) (p-values < 0,05, Tableau 7). La teneur en COS baisse progressivement allant des zones sous fréquence des feux 0 aux zones soumises aux fréquences des feux 2, 3 et 4 (Figure 11). Sous la profondeur de 0-10 cm, la teneur baisse significativement de $28,56 \pm 27,77$ g C kg⁻¹ dans les zones sous fréquence des feux 0 à $13,3 \pm 10,89$ g C kg⁻¹ sous la fréquence des feux 2, $13,3 \pm 10,89$ g C kg⁻¹ sous la fréquence des feux 3, à $14,51 \pm 6,3$ g C kg⁻¹ sous une fréquence des feux 4 (p-value = 0,007, Tableau 7), soit une diminution atteignant 50,81%. Sous les profondeurs 10-20 cm et 20-30 cm, la même tendance de diminution se maintient avec une baisse significative de 41,43% sous fréquence des feux 4 sur 10-20 cm (p-value < 0,001, Tableau 7), 63,25% sur 20-30 cm sous la fréquence des feux 4 (p-value = 0,004, Tableau 7). Au niveau de la profondeur 50-60 cm, la fréquence des feux entraînent également une variation significative en ayant une baisse entre les zones soumis à des fréquences 1 à des fréquences des feux 2. Au niveau de la profondeur 80-90 cm, la fréquence des feux n'a aucun effet significatif (p-value = 0,082, Tableau 7).

Figure 11: Variation de la teneur en COS suivant la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre la teneur en COS sur la même profondeur (p-value < 0,05)

2.4.4 Stock de carbone organique du sol

2.4.4.1 Stock de COS en fonction des occupations du sol suivant les profondeurs

Le stock de COS est en moyenne de 18,61 Mg C ha⁻¹ variant de 0,13 Mg C ha⁻¹ à 76,37 Mg C ha⁻¹. Généralement, le stock diminue de la forêt et savane arbustive vers les savanes herbeuses et les zones de reforestation.

L'analyse statistique a montré aucune différence significative entre le stock de COS des différentes occupations du sol sur les couches superficielles 0-10 cm, 10-20 cm et 20-30 cm (p-value = 0,137, p-value = 0,144, p-value = 0,41, Tableau 7). Pourtant, des différences significatives ont été marquées aux niveaux des couches profondes notamment sous les couches 50-60 cm et 80-90 cm (p-value = 0,018, p-value = 0,015, Tableau 7). D'après les tests *post-hoc*, ces différences significatives sont constatées entre le stock sous forêt et sous savane herbeuse. Ainsi, sous 50-60 cm, la forêt présente un stock de COS de 16,05 ± 9,29 Mg C ha⁻¹ qui est significativement élevée comparé à celui de la savane herbeuse, respectivement 11,72 ± 12,09 Mg C ha⁻¹. Également, sous 80-90 cm, le stock de COS sous forêt de 11,87 ± 4,5 Mg C ha⁻¹ est significativement élevée par rapport à celui de la savane herbeuse qui est de 8,18 ± 6,35 Mg C ha⁻¹.

Figure 12: Variation de stock en COS suivant les occupations du sol

Des lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives entre le stock de COS des occupations du sol sur la même profondeur (p-value < 0,05)

2.4.4.2 Stock de COS en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs

Contrairement à celui de la teneur en COS, aucun effet significatif de la fréquence des feux n'est observé sur le stock de COS aux niveaux des couches superficielles de 0-10 cm et 10-20 cm (p -values $> 0,05$, Tableau 7, Figure 13). Sur 0-10 cm et 10-20 cm, le stock varie non significativement de $20,63 \pm 17,29$ Mg C ha⁻¹, $33,49 \pm 15,96$ Mg C ha⁻¹ sous fréquence des feux 0 à $19,22 \pm 7,9$ Mg C ha⁻¹ et $22,6 \pm 5,4$ Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 4. Au niveau des couches 20-30 cm et 50-60 cm, des variations significatives sont observées (p -values $< 0,05$, Tableau 7). Pourtant, aucune tendance claire n'est constatée en fonction de la hausse de la fréquence des feux (Figure 13).

Figure 13: Variation de stock en COS suivant la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre le stock de COS des occupations du sol sur la même profondeur (p -value $< 0,05$)

2.4.4.3 Stock de COS sur 0-30 cm et 0-100 cm en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol

Le stock de COS sur 0-30 cm présente une moyenne de $45,31$ Mg C ha⁻¹, variant de $7,17$ Mg C ha⁻¹ à $108,3$ Mg C ha⁻¹, représentant $38,60\%$ du stock total de COS sur 0-100 cm. Entre les occupations du sol, aucune différence significative n'a été observée sur le stock de COS sur 0-30 cm (p -value = $0,124$, Tableau 7), avec des stocks de $52,52 \pm 14,59$ Mg C ha⁻¹ sous forêt, $52,82 \pm 14,64$ Mg C ha⁻¹ sous savanes arbustives, $43,17 \pm 22,42$ Mg C ha⁻¹ sous savanes herbeuses, $41,94 \pm 19,14$ Mg C ha⁻¹ sous reforestation *Foxhole* et $36,57$

$\pm 4,66 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous reforestation Eucalyptus. Également, au niveau de stock de COS sur 0-100 cm, malgré une tendance de baisse de stock de forêt vers les savanes et les zones de reforestation, le stock sous-forêt ($161,28 \pm 56,59 \text{ Mg C ha}^{-1}$) présente aucune différence significative comparé à ceux des autres occupations du sol, qui sont respectivement de $108,82 \pm 53,86 \text{ Mg C ha}^{-1}$ pour les savanes herbeuses, $132,09 \pm 77,55 \text{ Mg C ha}^{-1}$ pour les savanes arbustives, $110,89 \pm 19,98 \text{ Mg C ha}^{-1}$ pour la reforestation *Foxhole*, et $91,6 \pm 8,42 \text{ Mg C ha}^{-1}$ pour la reforestation Eucalyptus, ($p\text{-value} = 0,016$; Tableau 7 ; Figure 14).

Concernant l'effet de feux, ni la fréquence des feux, ni l'interaction entre les deux facteurs (fréquence des feux et occupation du sol) n'entraînent un effet significatif sur le stock de COS au niveau des profondeurs 0-30 cm et 0-100 cm ($p\text{-values} > 0,05$, Tableau 7). Comme l'indique la *Figure 14*, sur la couche 0-30 cm, le stock moyenne varie non significativement allant $48,45 \pm 24,35 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 0 à $46,92 \pm 12,91 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 4. Sur 0-100 cm, il varie non significativement allant de $117,22 \pm 51,48 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 0 à $98,07 \pm 65,91 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 2 et $118,75 \pm 15,81 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 4.

Figure 14: Variation de stock de COS sur 0-30 cm et 0-100 cm

Des lettres minuscules identiques indiquent l'absence des différences significatives entre le stock de COS moyenne, sur toutes occupations du sol confondues)

Des lettres majuscules identiques à droite indiquent l'absence des différences significatives entre les stocks de COS sur 0-100 cm des différentes occupations du sol.

Tableau 7: Résultats de l'analyse à 02 facteurs réalisés sur les composantes de stock de COS et sur le stock de COS par profondeur de 10 cm, 0-30 cm et 0-100 cm

Variabiles	Profondeur	Fréquence des feux	Occupation du sol	Interaction
Densité apparente	0-10	0,008 **	0,00156 **	0,820
	10-20	0,032 *	0,1469	0,283
	20-30	0,085	0,4893	0,322
	50-60	0,074	0,1617	0,412
	80-90	0,313	0,265	0,157
Refus	0-10	0,0016 **	0,13137	0,977
	10-20	<i>0,031 *</i>	<i>0,091</i>	<i>0,282</i>
	20-30	<i>0,018 *</i>	<i>0,044 *</i>	<i>0,825</i>
	50-60	<i>0,001 ***</i>	<i>0,048 *</i>	<i>0,609</i>
	80-90	<i>0,001 ***</i>	<i>0,022 *</i>	<i>0,573</i>
Teneur en COS	0-10	<i>0,007 **</i>	<i>0,072</i>	<i>0,530</i>
	10-20	< 0,001 ***	0,166	0,514
	20-30	0,00414 **	0,31118	0,88401
	50-60	0,00343 **	0,01957 *	0,06743
	80-90	0,08231	0,00579 **	0,04376 *
Stock de COS	0-10	<i>0,071</i>	<i>0,137</i>	<i>0,538</i>
	10-20	0,078	0,144	0,513
	20-30	0,00919 **	0,41660	0,75602
	50-60	< 0,001 ***	0,01890 *	0,06115
	80-90	0,0549	0,0156 *	0,1496
	0-30	0,0673	0,3550	0,5118
	0-100	0,0574	0,0725	0,2204

*En italique : PERMANOVA, Significations de codes : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05*

2.5 Stock total de carbone en fonction des occupations du sol

Selon l'analyse statistique, le facteur « Occupation du sol » a un effet significatif sur le stock total de carbone (p -value = 0,001, Tableau 8). L'occupation « forêt » affiche un stock total de $233,47 \pm 57,37$ Mg C ha⁻¹, ce qui est significativement élevé comparé à celui de la savane herbeuse, ayant $125,2 \pm 64,84$ Mg C ha⁻¹ (Figure 15). Pour les occupations restantes, les stocks sont respectivement de $150,75 \pm 87,96$ Mg C ha⁻¹ pour les savanes arbustives, $139,35 \pm 48,34$ Mg C ha⁻¹ pour les zones de reforestation *Foxhole*, $105,58 \pm 7,85$ Mg C ha⁻¹ pour les reforestations *Eucalyptus*, dont aucune différence significative n'est constatée entre leurs stocks (Figure 15).

En moyenne, le stock de COS forme 81,99% du stock total, dont 69,07% dans la forêt, 87,62% dans la savane arbustive et 86,91% dans la savane herbeuse, 86,75% dans la reforestation *Eucalyptus*, 79,75% dans la reforestation *Foxhole*.

Figure 15: Variation du stock total de carbone suivant les occupations du sol

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre le stock total de carbone des occupations du sol (p -value < 0,05)

2.6 Variation de stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux et des occupations du sol

D'après l'analyse statistique à 02 facteurs, le facteur « fréquence des feux » a entraîné un effet significatif sur le stock total de carbone (p -value = 0,01, Tableau 8). Le stock dans les zones soumises à la fréquence des feux 1 est significativement élevé comparé à ceux soumis à la fréquence des feux 2. Le stock total diminue significativement de $151,33 \pm 72,28$ Mg C ha⁻¹ sous la fréquence des feux 1 à $111,52 \pm 74,23$ Mg C ha⁻¹ sous la fréquence 2. Malgré tout, aucune tendance claire n'est constatée en fonction de la hausse

de la fréquence des feux, vu que le stock sous les zones à fréquence des feux 0 est de $151,33 \pm 72,28 \text{ Mg C ha}^{-1}$ et n'a pas des différences significatives comparées aux stocks sous les fréquences des feux 1, 2, 3 et 4 (Figure 16).

Figure 16: Variation du stock total de carbone suivant la fréquence des feux

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre le stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux (p-value < 0,05)

Pourtant, d'après les analyses séparées de l'effet de la fréquence des feux sur le stock total de chaque occupation du sol (Tableau 9), des effets non significatifs de la fréquence des feux sont observés quelle que soit l'occupation du sol (Figure 17). Au niveau des forêts, le stock total varie non significativement de $216,43 \pm 30,3 \text{ Mg C ha}^{-1}$ dans les zones sous la fréquence des feux 0 à $205,85 \pm 38,09 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 2 (p-value = 0,515, Tableau 9). Au niveau des savanes arbustives, il varie de $172,81 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous fréquence des feux 0 à $124,14 \pm 101,45 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 2 puis à $122,58 \pm 70,73 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 3 (p-value = 0,304, Tableau 9). Au niveau des savanes herbeuses, aucune tendance claire n'est constatée. Le stock varie de $107,98 \pm 65,92 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous les zones sous fréquence des feux 0 à $145,74 \pm 44,79 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 4 (p-value = 0,102, Tableau 9). Pour les zones de reforestation *Foxhole*, le stock varie de $111,23 \pm 26,26 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous les zones à fréquence des feux 2 à $160,44 \pm 53,19 \text{ Mg C ha}^{-1}$ sous la fréquence des feux 3 (p-value = 0,207, Tableau 9). Une tendance à la baisse visible sur les stocks de carbone dans les biomasses, pourtant aucune tendance claire n'est constatée au niveau de stock de COS.

Figure 17: Variation du stock total de carbone suivant la fréquence des feux sur chaque occupation du sol

Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre le stock total de carbone selon la fréquence des feux dans une même occupation du sol (p -value < 0,05)

Tableau 8: Résultats de l'ANOVA à deux facteurs sur le stock total de carbone

Variable	Fréquence des feux	Occupation du sol	Interaction
Stock total de carbone	0,01 *	0,001 **	0,21

Significations de codes : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05

Tableau 9: Résultats de l'analyse de l'effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone sur chaque occupation du sol

	Occupation du sol	p-value
Stock total de carbone	Forêt	0,515
	Savane arbustive	0,304
	Savane herbeuse	0,102
	Ref. Foxhole	0,207

Significations de codes : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05

3 DISCUSSIONS

3.1 Effet de l'occupation du sol sur le stock de carbone dans la biomasse totale

Sur toutes occupations du sol confondues, les résultats montrent une diminution significative de stock de carbone dans la biomasse totale allant de forêts vers les savanes. Les forêts présentent le stock le plus élevé, avec un stock de $66,26 \pm 22,21 \text{ Mg C ha}^{-1}$, ce qui est comprise entre les valeurs rapportées par Ekoungoulou *et al.*, (2015), Chinasho *et al.*, (2015) qui ont trouvé un stock de carbone dans la biomasse totale allant de $30,77 \text{ Mg C ha}^{-1}$ à $168,601 \text{ Mg C ha}^{-1}$ au niveau des forêts tropicales d'Afrique. En comparaison, nos savanes herbeuses présentent un stock de $2,85 \pm 1,89 \text{ Mg C ha}^{-1}$, ce qui est comparable aux résultats de Qasim *et al.*, (2016) dans les savanes Sud-Soudanienne de Burkina Faso ainsi qu'aux valeurs observées par Shea *et al.*, (1996), qui rapportent des biomasses variant de 2,2 à $5,5 \text{ Mg C ha}^{-1}$, équivalent à 1,1 à $2,75 \text{ Mg C ha}^{-1}$ de stock de carbone. La tendance à la diminution des stocks de carbone dans la biomasse totale en passant des forêts aux zones dégradées comme les savanes est également confirmée par Andriamananjara *et al.*, (2016) dans la partie Est de Madagascar, où les forêts présentent des stocks beaucoup plus élevés que les jachères arborées, et les terres dégradées dominées par des espèces herbacées. Cette différence de stock peut être expliquée par la composition floristique spécifique pour chaque type d'occupation comme nos résultats ont aussi montré (Annexe 3). Ainsi, les forêts sont dominées par des arbres de grande taille telles que *Wielandia elegans*, *Buddleja madagascariensis* qui stockent plus de carbone, tandis que les savanes sont principalement composées d'espèces herbacées à faible stock de biomasse et de carbone, comme les espèces *Aristida spp.*, *Heteropogon contortus*, *Pteridium aquilinum* et *Hyparrhenia rufa* (Annexe 3). En ce qui concerne les zones de reforestations, les plantations *Foxhole* montrent déjà un effet significatif sur le stockage du carbone comparé aux savanes herbeuses, malgré leur jeune âge. Cette différence s'explique par la croissance rapide et la grande productivité de l'espèce plantée, *Cajanus indicus*, qui est une espèce à croissance rapide dont la biomasse pourrait atteindre avec des rendements optimaux annuels de 33 Mg C ha^{-1} dans des conditions très favorables (Abidinsyah *et al.*, 2020).

3.2 Effet de la fréquence des feux sur le stock de carbone dans la biomasse totale des différentes occupations du sol

D'après nos analyses statistiques, la fréquence des feux a globalement montré une diminution significative du stock de carbone dans la biomasse totale ($p\text{-value} = 0,001$, Tableau 4). Cette baisse significative est également confirmée au niveau des forêts, des savanes arbustives et des savanes herbeuses après l'analyse séparée sur chaque type d'occupation du sol.

Sous forêts, le stock de carbone dans la biomasse totale a montré une baisse face aux passages fréquents des feux, avec une réduction de 47,75% sous la fréquence des feux 2 comparé aux zones sous fréquence des feux 0 (p-value = 0,049, Tableau 5). Ce résultat est proche de l'observation d'une étude similaire de Flora da Silva Ramos *et al.*, (2012) menée dans une forêt tropicale humide en Amérique latine. Ces auteurs ont trouvé que les forêts exposées à des feux fréquents différents subissent des pertes de stock de carbone significatives, allant de 57% à 63%. Cette perte importante s'explique par la combustion intense des biomasses aériennes des arbres (Watson *et al.*, 2020). En effet, ces dommages, qui affectent surtout les feuilles et les cellules de croissance, retardent la croissance des arbres et l'accumulation de la biomasse à partir de la photosynthèse. De plus, selon Flora da Silva Ramos *et al.*, (2012), la restitution d'un arbre après un feu nécessite généralement plus de 3 à 7 ans après un passage du feu, ce qui montre la persistance de la perte durant une période plus longue au sein des forêts.

Sous-savanes, nos résultats ont montré une baisse significative de stock de carbone dans la biomasse totale atteignant 89,92% dans les savanes herbeuses sous fréquence des feux 4 (p-value < 0,001, Tableau 5) et 59,15% dans les savanes arbustives sous l'effet de la fréquence des feux 3 (p-value = 0,03, Tableau 5), comparé aux zones sous fréquence des feux 0. Ces observations sont en accord avec les études menées dans les savanes herbeuses et savanes arbustives tropicales au Brésil, où la fréquence des feux annuels a entraîné une perte de biomasse variant de 33% à 92%, ce qui équivaut à une perte de stock de carbone (Andrade de Castro & Kauffman, 1998). Shea *et al.*, (1996) ont également observé que dans les savanes sud-africaines, le stock de carbone de biomasse varie de 2,2 à 5,5 Mg C ha⁻¹ dans les zones brûlées annuellement et brûlées tous les 4 ans, tandis qu'elle dépasse 7 Mg C ha⁻¹ dans les zones sous fréquence des feux 0, ce qui correspond à une perte de stock variant de 21,43% à 68,57% par rapport aux zones sous fréquence des feux 0. En fait, la diminution du stock sous savanes peut s'expliquer par l'intensité du feu élevé aggravé par les feuilles sèches des herbacées, qui entraîne une combustion menant à une perte totale de la biomasse de la plante (Zimmermann *et al.*, 2010). Après chaque feu, les plantes connaissent alors une nouvelle phase de croissance, nécessitant encore plus de temps pour accumuler de la biomasse. Pourtant, d'autres facteurs pourraient contribuer à cette baisse importante. L'un de ces facteurs peut être le changement dans la composition des espèces dominantes sur l'écosystème suite aux passages des feux fréquents. Alan *et al.*, (1998) ont montré que le passage fréquent des feux réduit la richesse spécifique végétale dans les savanes malgré leur résilience aux feux, ce que confirment également nos résultats dans l'Annexe 4. En occurrence, l'espèce *Heteropogon contortus* domine les savanes herbeuses quand la fréquence des feux augmente, avec une couverture croissante de 15,56%, 56,29% et 81,15% quand la fréquence des feux monte des catégories 2, 3 et 4 (Annexe 4) et l'espèce *Hyparrhenia*

rufa représente 32% des savanes arbustives affectées par des fréquences de feux 3. En fait, la résilience de ces espèces est principalement grâce à la présence de bourgeons souterrains protégés sous le sol (Pausas, 2012, Midgley *et al.*, 2016), qui sont capables de régénérer rapidement après un incendie même dans des sols pauvres (Archibald *et al.*, 2013). Bien que ces espèces s'adaptent aux incendies et repoussent rapidement après les feux (Bielfelt & Litt, 2016), des études montrent que les savanes plus diversifiées stockent davantage de carbone que celles dominées par une seule espèce (Sonkoly *et al.*, 2019), vu que la diversité favorise des interactions positives entre les espèces ainsi que les organismes du sol, contrairement à la compétition qui peut survenir dans une savane dominée par une seule espèce. De plus, González *et al.*, (2001) a montré que suite à l'effet de la fréquence élevée des feux, le sol perd progressivement sa capacité à fournir des éléments nutritifs aux plantes, essentiellement de la nitrate, suite aux perturbations de la vie des microorganismes du sol, ce qui ne laisse survivre que les espèces très résilientes.

Au niveau de la zone de reforestation *Foxhole*, une tendance à la hausse non significative est constatée suite à l'effet de la fréquence des feux (p -value = 0,11, Tableau 5). Pourtant, cet effet ne peut pas être expliqué par l'effet du passage des feux vu que l'implantation de cette reforestation n'a débuté qu'en 2022, alors que l'effet du feu étudié dans cette étude couvre de 2015 à 2022. Une étude à partir des données plus récentes est alors intéressante pour confirmer cette tendance.

En effet, étant donné que la fréquence élevée des feux a entraîné une baisse significative de stock de carbone dans la biomasse totale, essentiellement au niveau de forêts, savanes arbustives et savanes herbeuses, mais une tendance à la hausse a été observée au niveau de la reforestation *Foxhole*, **l'hypothèse stipulant que la fréquence élevée des feux diminue le stock de carbone dans la biomasse totale, quelle que soit l'occupation du sol est partiellement confirmée.**

3.3 Effet de la fréquence des feux sur la teneur et le stock de carbone organique du sol

Dans l'ensemble de couche 0-100 cm, nos valeurs de stock de COS varient de $117,22 \pm 51,48$ à $118,75 \pm 15,81$ Mg C ha⁻¹. Elles sont comprises dans les valeurs rapportées par Zimmermann *et al.* (2010) pour des écosystèmes tropicaux fréquemment brûlés, soit 80 à 250 Mg C ha⁻¹.

Nos résultats ont montré que la fréquence élevée des feux entraîne aucune diminution significative du stock de COS aux niveaux de toutes les profondeurs de 0-10 cm à 80-90 cm malgré les effets significatifs constatés aux niveaux des couches 20-30 cm et 50-60 cm. Cependant, bien que le stock n'ait pas été affecté par cette baisse, l'analyse plus détaillée de la teneur en COS, qui est le composant principal de stock de COS, a révélé des effets contradictoires. Nos résultats ont indiqué des diminutions significatives de la

teneur dans les zones sous des fréquences élevées des feux (fréquence des feux 2, 3 et 4), et ce, de manière marquée sur les couches superficielles et intermédiaires (de 0-10 cm à 20-30 cm) (Figure 11, Tableau 7). Ces observations peuvent suggérer que le COS, via la teneur, réagit vraiment aux effets de la fréquence des feux dans notre étude. Pourtant, ces constats contrastent avec plusieurs études rapportant que l'effet du feu, que ce soit sa fréquence, affecte uniquement la teneur en COS aux niveaux des couches très superficielles. En effet, si notre étude a montré une baisse de la teneur en COS de 50,81% au niveau de la profondeur 0-10 cm, 41,43% au niveau de 10-20 cm et 63,25% au niveau de 20-30 cm sous la fréquence des feux 4, Xu *et al.*, (2022) dans son méta-analyse ont trouvé une diminution de la teneur en COS de 29%, seulement au niveau du 0-5 cm de profondeur. Dans les savanes, l'étude de Fynn *et al.*, (2003) dans des savanes herbeuses sud-Africaines et celle du González *et al.*, (2001) dans des savanes tropicales en Amérique Latine ont précisément trouvé des diminutions limitées sur 0-2 cm et 0-10 cm. Dans des forêts tropicales humides en Australie, Muqaddas *et al.*, (2015) ont rapporté une diminution de 44% uniquement sur l'horizon 0-5 cm. Ces auteurs ont confirmé que cet effet très superficiel de la fréquence des feux s'explique par le comportement du feu. En passant sur la surface du sol, le feu n'a pas la capacité de brûler que le COS sur les premiers centimètres de surface. Comme Knicker, (2007) ; Chicco *et al.*, (2023) ont également affirmé, la combustion du COS commence vers 200-250 °C alors que cette température dépasse rarement de 70 °C au-delà de 2 cm de profondeur, ce qui ne permet pas au feu, même répétitif et intense de brûler le COS dans couches intermédiaires ou profondes.

Etant donné que notre résultat montre des diminutions significatives de la teneur en COS en fonction de la hausse de la fréquence des feux, de 0-10 cm à 20-30 cm (Tableau 7), ce contraste pourrait être expliqué par un effet indirect et cumulé de la fréquence des feux sur une longue durée dans le passé. Le passage fréquent des feux a pu progressivement diminuer la capacité de la végétation à développer plus des racines profondes, qui sont la principale source de COS (Pellegrini *et al.*, 2019 ; Yang *et al.*, 2023). Ainsi, les feux réduisent l'allocation des photosynthétats aux racines, freinant ainsi leur développement en profondeur (Sword & Haywood, 1995, Sayer & Kuehler, 2010, Pellegrini *et al.*, 2020), ce qui amène à un faible apport de COS en profondeur sur le long terme.

Quant au stock de COS, l'absence des diminutions significatives même sur les couches superficielles peut être expliquée par la dilution induite par les différentes composantes entrant dans le calcul du stock de COS. Selon Fynn *et al.*, (2003), l'effet du feu sur le COS est parfois très faible, ce qui est facilement masquées par diverses propriétés du sol. Ces composantes, telles que la teneur en COS, le refus et la densité apparente, varient de manière distincte suivant la fréquence des feux dans notre étude, ce qui modifie leur effet

combiné sur le stock de COS. Ainsi, bien que l'effet de la fréquence des feux sur la teneur en COS soit statistiquement significatif sur chaque profondeur de 0-10 cm à 20-30 cm (Figure 11), son impact sur le stock peut être masqué par la diminution de refus observée (Figure 9). La tendance du taux de refus pour la présente étude suit généralement celle de la teneur en COS, dont les deux diminuent significativement sous la fréquence élevée des feux. La diminution du refus observée dans notre étude pourrait s'expliquer par la combustion des racines grossières (supérieures à 2 mm) causée par les feux fréquents, ce qui a été également mentionné par Neary *et al.*, (1999) dans son étude. Toutefois, cette variation pourrait également résulter de facteurs pédologiques, notamment de la texture du sol à l'origine, qui conditionne naturellement le taux de cailloux et de graviers présents dans les horizons.

En somme, malgré l'effet significatif de la fréquence élevée des feux sur la teneur en COS sur plusieurs profondeurs de 0-10 cm à 20-30 cm, cet effet n'a pas été constaté au niveau du stock de COS que ce soit au niveau des couches superficielles ou profondes. Par conséquent, l'hypothèse stipulant **la fréquence élevée des feux diminue significativement le stock de carbone organique du sol, principalement aux niveaux des couches superficielles est alors rejetée.**

3.4 Effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone

Sur toutes occupations du sol confondues, nos résultats ont montré un effet significatif de la fréquence des feux sur le stock total de carbone. Pourtant, les analyses détaillées sur chaque occupation du sol ont précisé que la fréquence des feux n'entraîne aucune diminution significative sur le stock total, quelle que soit l'occupation du sol (p -values > 0,05, Tableau 9). Nos résultats sont cohérents avec ceux de Li *et al.*, (2014) qui n'ont pas trouvé aucune variation significative du stock total de carbone sous des écosystèmes herbacés tropicaux, soumis à des différentes fréquences des feux (feu annuel, un feu sur 02 ans, un feu tous les 04 ans, aucun feu) durant 10 ans. Cette absence d'effet significatif pourrait s'expliquer par la faible sensibilité du stock de COS sur 0–100 cm, qui domine le stock total, comparé au carbone stocké dans les biomasses (Novara *et al.*, 2013). En effet, bien que la fréquence des feux ait entraîné une baisse significative du stock de carbone dans les biomasses (représentant 10% du stock total) (p -value < 0,05 ; Tableau 4), ces effets restent masqués au niveau du stock total. Par contre, l'étude de Yong Zhou, (2022), dans le parc national *Kruger National Park* en Afrique du Sud, a trouvé d'effet contradictoire affirmant que la fréquence des feux annuels entraîne des effets significatifs du stock total, avec une baisse significative de 23 Mg C ha⁻¹ sous des fréquences des feux annuels. Également, Herman *et al.*, (2009), dans des formations forestières et arbustives méditerranéennes, a constaté une diminution de 122,03 à 22,19 Mg C ha⁻¹ sous l'effet des trois feux successifs durant 13 ans. Néanmoins, ces différences peuvent être expliquées par

la profondeur du sol prise en compte dans l'évaluation du stock de carbone, qui s'est uniquement concentré sur les horizons de 0-60 cm.

Malgré tout, cette absence d'effet significatif sur le stock total ne signifie pas forcément que la fréquence élevée des feux n'affectera pas le carbone. Comme Knicker, (2007) a affirmé que parfois, l'effet des feux ne peut pas être facilement constatées car il est très facile à être masqué. En occurrence, la composante principale de stock de COS ou la teneur en COS, ainsi que le stock de carbone dans la biomasse ont tous révélé des diminutions marquées avec l'augmentation de la fréquence des feux (Figure 11). Ces pertes, bien que non significative à l'échelle du stock total, pourrait avoir des impacts significatifs sur le long terme, si le rythme actuel de fréquences de feux élevées se maintient.

Par conséquent, bien que la fréquence des feux n'ait entraîné aucun effet significatif sur le stock total de carbone, **l'hypothèse selon laquelle Le stock de carbone total connaît une baisse significative lorsque la fréquence des feux augmente, indépendamment des occupations du sol, est ainsi rejetée.**

3.5 Limites

Cette étude a fourni une vision claire de l'effet de la fréquence des feux sur les occupations du sol à Ivohiboro, essentiellement au niveau des écosystèmes herbacés. Pourtant, certaines situations et des facteurs importants n'ont pas été considérés alors qu'ils sont fortement liés aux stocks de carbone, ce qui pourrait introduire des biais dans les décisions basées sur nos résultats.

- Des facteurs comme le type de sol, la texture ainsi que l'altitude influencent fortement le stock de carbone alors qu'ils n'ont pas été pris en compte dans cette étude. Ainsi, l'exclusion de ces facteurs nous limite à confirmer si ces effets observés peuvent être majoritairement expliqué à partir de la fréquence des feux ou si ces autres facteurs jouent également des rôles importants.
- Les nombres de points de prélèvements ne sont pas équivalents dont certain n'a même pas de répétition (comme la savane arbustive sous fréquence des feux 0) dû aux contraintes sécuritaires durant la période de descente sur terrain, ce qui pourrait biaiser les résultats et l'analyse statistique. De même, l'effet de la fréquence des feux sur la reforestation Eucalyptus n'a pu être étudié vu qu'un seul niveau de fréquence des feux existe sur cette zone de reforestation.
- Pour l'étude de COS, peu d'étude se concentre directement sur l'effet de la fréquence des feux sur le stock de COS et stock total de carbone, ce qui a poussé notre étude à concentrer sur l'analyse sur la teneur en COS pour mieux comprendre l'effet de la fréquence des feux.

3.6 Perspectives pratiques de l'étude et recommandations

Notre étude a montré que, bien que la fréquence des feux n'ait pas significativement affecté le stock total de carbone que ce soit dans les savanes ou dans les forêts ainsi que dans les reforestations, des baisses significatives ont été observées dans le stock de carbone de la biomasse totale, essentiellement au niveau des écosystèmes herbacées (savanes herbeuses et savanes arbustives) et au niveau de la teneur en COS. Toutefois, étant donné que les feux de brousse restent une pratique anthropique pour le renouvellement des pâturages et ne peut être complètement évité dans cette région, la mise en place des stratégies permettant de limiter ses effets négatifs sur l'environnement tout en tenant compte les besoins des communautés locales est primordial. Pour ce faire, l'objectif est alors d'adopter une stratégie de feu contrôlé et de pâturage tournant, comme suit :

- Equilibrer la fréquence de brûlage des savanes en allouant une période de repos de 1 à 2 ans entre deux feux, afin de permettre aux végétations et au sol de se rétablir après la perturbation causée par les feux. Pour les savanes sous fréquence des feux 3 et 4, une période de repos le plus prolongé possible de 2 à 3 ans est nécessaire.
- Sensibiliser le brûlage en mosaïque et en rotation, qui consiste à brûler des zones par parcelles tout en laissant toujours des espaces non brûlés. Cette approche favorise la préservation de la biodiversité, permettant une régénération naturelle et une recolonisation progressive des zones brûlées après les feux.
- Réaliser les feux au début de la saison sèche (fin du mois d'avril) et juste avant la période de pluies (fin du mois d'octobre). Pendant ces périodes, les feuilles des herbes contiennent plus d'humidité, ce qui réduit l'intensité des feux, la quantité de la biomasse brûlée et l'impact négatif sur le sol. Également, la saison de pluie offre des conditions plus favorables à la régénération des espèces, grâce à l'humidité apportée.
- Effectuer les brûlages durant le temps calme et sans trop de vent, idéalement le matin, afin de mieux contrôler la propagation du feu.
- Organiser des démonstrations participatives sur le brûlage contrôlé sur la rotation des feux et le période de brûlage, afin de faire comprendre aux communautés les bénéfices concrets sur les pâturages, la préservation du sol et l'environnement.
- Organiser chaque année des campagnes d'éducation environnementale en expliquant les impacts à long terme des feux de brousse sur le sol, la biodiversité et la disponibilité des ressources, tout en soulignant les avantages écologiques et économiques du brûlage contrôlé.
- Pour les zones à fréquence des feux 0, qui sont protégées au sein de la NAP, le renforcement de leur protection à travers des pares-feux est primordial. Par

conséquent, choisir le moment opportun pour la mise en place des pares-feux est importante, idéalement juste avant la saison sèche pour que les pares-feux soient efficaces tout au long de la saison sèche. Également, toutes les végétations sur les pares-feux doivent être arrachées pour limiter leur régénération. Retourner le sol sur les pares-feux permet aussi d'empêcher la repousse pour prolonger ses efficacités.

Ces actions de sensibilisation doivent être toujours menées avec les chefs traditionnels ou « *lonaka* » et les autorités administratives locales pour mieux faciliter leur appropriation par la communauté locale.

CONCLUSION

En guise de conclusion, notre étude a permis d'évaluer les stocks de carbone des différentes occupations du sol mais essentiellement l'effet de la fréquence des feux sur les stocks de carbone des écosystèmes herbacés d'Ivohiboro. Les résultats ont montré que la fréquence élevée des feux entraîne une diminution significative du stock de carbone dans la biomasse totale, notamment au niveau des savanes arbustives sous la fréquence des feux 3 et des savanes herbeuses sous la fréquence des feux 3 et 4. Concernant le stock de COS, aucun effet significatif de la fréquence des feux n'a été détecté même au niveau des couches superficielles de 0-10 cm et 10-20 cm. Néanmoins, des effets plus marqués sont visibles au niveau de certaines composantes du stock de COS. La teneur en COS diminue significativement avec l'augmentation de la fréquence des feux, et ce, de 0-10 cm à 20-30 cm. Ce phénomène pourrait indiquer un effet direct et/ou indirect de la fréquence des feux, mais ce qui est difficile à isoler en raison de l'influence d'autres variables telles que la densité apparente et la teneur en éléments grossiers dans le calcul de ce stock. Concernant le stock total de carbone, la fréquence des feux n'a pas d'effet significatif sur le stock total de chaque occupation du sol. Ainsi, bien que le stock dans la biomasse totale soit affecté sur plusieurs occupations des sols, l'absence d'effet significatif sur le stock total peut s'expliquer par la forte dominance du stock de COS. Pourtant, malgré ces effets non significatifs de la fréquence des feux sur le stock total, ces résultats peuvent suggérer que l'impact de la fréquence des feux sur les écosystèmes herbacés d'Ivohiboro, principalement sur les savanes herbeuses, représentant 84,04% de la zone d'étude, pourrait devenir très marqué à long terme si le rythme de la fréquence élevée des feux n'est pas contrôlé. Par conséquent, une gestion durable de ces écosystèmes est primordiale, non seulement afin d'assurer leur rôle en tant que zone de pâturage mais essentiellement pour préserver leur fonction environnementale en tant que puits de carbone sur le long terme.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- A. Chinasho, T. Soromessa, E. Bayable, 2015. Carbon Stock in Woody Plants of Humbo Forest and its Variation along Altitudinal Gradients: The Case of Humbo District, Wolaita Zone, Southern Ethiopia. <https://doi.org/10.11648/J.IJEPP.20150304.13>
- Alan, Knapp, J. Blair, J. Briggs., 1998. Long-term ecological consequences of varying fire frequency in a humid grassland. Fire in ecosystem management. Tall Timbers Fire Ecology Conference Proceedings 172-178.
- Andriamananjara, A., Hewson, J., Razakamanarivo, H., Andrisoa, R.H., Ranaivoson, N., Ramboatiana, N., Razafindrakoto, M., Ramifehiarivo, N., Razafimanantsoa, M.-P., Rabeharisoa, L., Ramananantoandro, T., Rasolohery, A., Rabetokotany, N., Razafimbelo, T., 2016. Land cover impacts on aboveground and soil carbon stocks in Malagasy rainforest. Agriculture Ecosystem Environment 233, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.08.030>
- Angelopoulou, T., Balafoutis, A., Zalidis, G., Bochtis, D., 2020. From laboratory to proximal sensing spectroscopy for soil organic carbon estimation. A review. Sustainability 12, 443. <https://doi.org/10.3390/su12020443>
- Archibald, S., Lehmann, C. E. R., Gómez-Dans, J. L. & Bradstock, R. A., 2013. Defining pyrores and 502 global syndromes of fire regimes. Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 6442–6447
- Banque mondiale, 2025. Climate Change Knowledge for Development Practitioners and Policy Makers. Climatology (ERA5). <https://climateknowledgeportal.worldbank.org>
- Bardgett, R.D., Bullock, J.M., Lavorel, S., Manning, P., Schaffner, U., Ostle, N., Chomel, M., Durigan, G., L. Fry, E., Johnson, D., Lavallee, J.M., Le Provost, G., Luo, S., Png, K., Sankaran, M., Hou, X., Zhou, H., Ma, L., Ren, W., Li, X., Ding, Y., Li, Y., Shi, H., 2021. Combatting global grassland degradation. Nat Rev Earth Environ 2, 720–735. <https://doi.org/10.1038/s43017-021-00207-2>
- Barlow, J. Peres, C. A., Lagan, B. O. & Haug Aasen, T. 2003. Large tree mortality and the decline of forest biomass following Amazonian wildfires. Ecology Letters 6 (1), 6-8, 2003
- Barthès & Chotte J.-L., 2020. Infrared spectroscopy approaches support soil organic carbon estimations to evaluate land degradation. Land Degrad Dev 32, 310–322. <https://doi.org/10.1002/ldr.3718>

- Bielfelt B. J., Andrea R. Litt, 2016. Effects of Increased *Heteropogon contortus* (Tanglehead) on Rangelands: The Tangled Issue of Native Invasive Species. *Rangeland Ecology & Management*. <https://doi.org/10.1016/j.rama.2016.06.006>
- Braun-Blanquet, 1932. *Plant sociology. The study of plant communities*. First ed. 439pp.
- Braun, D.M., Wang, L., Ruan, Y.L., 2009. Phloem loading and unloading of sugars and amino acids. *Plants Physiology*, 152 (4), 1793-1801.
- Brown S. 2002, Measuring carbon in forests: current status and future challenges. *Environnement and Pollution* pp. 363-372
- Chabbi A.& Lemaire, G., 2007. Rôle des matières organiques des prairies dans le cycle de l'azote et impacts sur la qualité de l'eau. *Fourrages* 192, 441–452.
- Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M.S., Delitti, W.B., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P.M., Goodman, R.C., Henry, M., Martínez-Yrizar, A., Mugasha, W.A., Muller-Landau, H.C., Mencuccini, M., Nelson, B.W., Ngomanda, A., Nogueira, E.M., Ortiz-Malavassi, E., Péliissier, R., Ploton, P., Ryan, C.M., Saldarriaga, J.G., Vieilledent, G., 2014. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177-3190. <https://doi.org/10.1111/gcb.12629>
- Chave, Zanne, A.E., Lopez-Gonzalez, G., Coomes, D.A., Ilic, J., Jansen, S., Lewis, S.L., Miller, R. B., Swenson, N.G., Wiemann, M.C., 2009. Towards a worldwide wood economics spectrum. *Dryad Digit. Repos.* doi: <http://dx.doi.org/10.5061/dryad.234>
- Conant, R.T., Cerri, C.E.P., Osborne, B.B., Paustian, K., 2017. Grassland management impacts on soil carbon stocks: a new synthesis. *Ecological Applications* 27, 662–668. <https://doi.org/10.1002/eap.1473>
- Delenne, M., Pelletier, F., 1980. Map of the geographical conditions of agricultural development in Madagascar: Thème 1 : Potential of physical units at 1/1.000.000. ORSTOM, Office of Overseas Scientific and Technical, Bondy, France (3 sheets).
- Delmas M.; Nicholas N. and Jinghui L. 2015. Dynamics of Environmental and Financial Performance: The case of Greenhouse Gas Emissions. *Organization & Environment* 28 (4), 374-393.
- Ditsouga, Quentin Moundounga Mavouroulou, Cynel Gwenaël Moundounga, Adeline Fayolle, Nicolas Picard, Akinobu Sato, Alfred Ngomanda, 2024. Tree belowground biomass in Congo Basin forests: allometric equations and scaling

- with aboveground biomass. *Forestry: An international Journal of Forest Research*, 1-10. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpae009>
- Elaine Slooten, Eulalia Jordaan, Joseph D.M. White, Sally Archibald, Frances Siebert, 2023. South African grasslands and ploughing: Outlook for agricultural expansion in Africa. *South African Journal of Science* 119 (9-10). <https://doi.org/10.17159/sajs.2023/15540>
- Elmar Andrade De Castro, J. Kauffman, 1998. Ecosystem structure in the Brazilian Cerrado: a vegetation gradient of aboveground biomass, root mass and consumption by fire. *Journal of Tropical Ecology* 14 (3), 263-283. <https://doi.org/10.1017/S0266467498000212>
- FAO/ITPS, 2017. GLOBAL SOIL ORGANIC Map GSOC Map V.1.2.0. World Soil Day 2017.5p.
- Flora da Silva Ramos Vieira Martins, Haron Abraham Magalhães Xaud, João Roberto dos Santos and Lênio Soares Galvão, 2012. Effects of fire on above-ground forest biomass in the northern Brazilian Amazon.: Cambridge University Press. *Journal of Tropical Ecology*, November 2012, Vol. 28, No. 6; pp. 591-601. <https://www.jstor.org/stable/23319474>
- Fynn RWS, Haynes RJ, O'Connor TG, 2003. Burning causes long-term changes in soil organic matter 593 content of a South African grassland. *Soil Biol Biochem*; 35:677–87.
- González, G. Studdert, C. Kunst, 2001. Comportamiento de algunas propiedades del suelo en una sabana del Chaco Semiárido Occidental bajo distintas frecuencias de fuego. *Ciencia del Suelo* 19 (2), 92-100.
- Haynes R. J., Beare M. H., 1996. Aggregation and organic matter storage in mesothermal, humid soils. In: Carter M. R., Stewart B. A. (eds), *Advances in soil science. Structure and organic matter storage in agricultural soils*, CRC Press, Boca Raton, Fla., pp. 213–262.
- Herman, J., den Ouden, J., Mohren, G. M. J., Retana, J., Serrasolses, I. , 2009. Fire recurrence effects on aboveground plant and soil carbon stocks in Mediterranean shrublands with Aleppo pine. *Geophysical Research Abstracts*, 11, EGU2009-10702-3. European Geosciences Union (EGU) General Assembly.
- IPCC, 2006. *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Program, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.

- J. Chicco, G. Mandrone, D. Vacha, 2023. Effects of wildfire on soils: field studies and modelling on induced underground temperature variations. *Frontiers in Earth Science*. <https://doi.org/10.3389/feart.2023.1307569>
- J Herman, J den Ouden, GMJ Mohren, J Retana, I Serrasolses, 2009. Fire recurrence effects on aboveground plant and soil carbon stocks in Mediterranean shrublands with Aleppo pine. *EGU General Assembly Conference Abstracts*, 10702.
- J. Sonkoly, A. Kelemen, O. Valkó, B. Deák, Réka Kiss, K. Tóth, Tamás Migléc, B. Tóthmérész, P. Török, 2019. Both mass ratio effects and community diversity drive biomass production in a grassland experiment *Scientific Reports* 9 (1) 1848.
- Knicker H., 2007. How does fire affect the nature and stability of soil organic nitrogen and carbon A review. *Biogeochemistry* 85, 91–118. <https://doi.org/10.1007/s10533-007-9104-4>
- Loveland TR, Reed BC, Brown JF., 2000. Development of a global land cover characteristics database and IGBP Discover from 1-km AVHRR Data. *International Journal of Remote Sensing* 21: 1303–1330
- M. Qasim, S. Poremski, D. Sattler, Katharina Stein, A. Thiombiano, André Lindner, 2016. Vegetation Structure and Carbon Stocks of Two Protected Areas within the South-Sudanian Savannas of Burkina Faso. *Environments* 3 (4), 25.
- M. S. Sayer, E. Kuehler., 2010. Influence of repeated prescribed fire and herbicide application on the fine root biomass of young longleaf pine. *Gen. Tech. Rep SRS-121*. Asheville, NC: US Department.
- M. Sword, J. Haywood., 1995. Effects of Crown Scorch on Longleaf Pine Fine Roots. *General Technical Report Southern Research Station* 1 (30),223.
- Madagascar Institut pour la Conservation des Ecosystèmes Tropicaux (MICET), 2020. *Monographie villageoise*. 25p.
- Mayer, M., Rusch, S., Didion, M., Baltensweiler, A., Walthert, L., Ranft, F., Rigling, A., Zimmermann, S., Hagedorn, F., 2023. Elevation dependent response of soil organic carbon stocks to forest windthrow. *Science of The Total Environment* 857, 159694. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159694>
- Meddour R., 2011. The sigmatist or Braun-Blanquetotüxenian phytosociological method. Mouloud Mammeri University of Tizi Ouzou, Algeria.

- MICET, 2021. Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) de la Nouvelle Aire Protégée Ivohiboro, Région Ihorombe. Madagascar Institut pour la Conservation des Ecosystèmes Tropicaux. 77p.
- Midgley, J.J., Sawe, T., Abanyam, P., Hints, K. & Gacheru, P., 2016. Spinescent East African savannah acacias also have thick bark, suggesting they evolved under both an intense fire and herbivory regime. *African Journal of Ecology*, 54, 118-120. doi:10.1111/aje.12246
- Mokany K., Raison R. J., Prokushkin A. S., 2006. Critical analysis of root: shoot ratios in terrestrial biomes. *Global Change Biology*, 12, 84–96. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.001043.x>
- Muqaddas Bushra, Xiaoqi Zhou, T. Lewis, C. Wild, Chengrong Chen, 2015. Long-term frequent prescribed fire decreases surface soil carbon and nitrogen pools in a wet sclerophyll forest of Southeast Queensland, Australia. *Science of the Total Environment* 536, 39-47, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.023>
- Neary, D. G., Klopatek, C. C., DeBano, L. F., & Ffolliott, P. F., 1999. Fire effects on belowground sustainability: a review and synthesis. *Forest Ecology and Management*, 122(1–2), 51–71.
- Novara, L. Gristina, J. Rühl, S. Pasta, G. D'Angelo, T. Mantia, P. Pereira, 2013. Grassland fire effect on soil organic carbon reservoirs in a semiarid environment. <https://doi.org/10.5194/SE-4-381-2013>
- P. K. Ghosh, S. K. Mahanta, 2014. Carbon sequestration in grassland systems. *Range Mgmt. & Agroforestry* 35 (2): 173-181. ISSN 0971-2070.
- Parker JL, Fernandez IJ, Rustad LE, Norton SA, 2001. Effects of nitrogen enrichment, wildfire, and harvesting on forest-soil carbon and nitrogen. *Soil Sci Soc Am J* 65:1248–1255.
- Pausas, J.G., 2015. Bark thickness and fire regime. *Functional Ecology*, 29, 315-327.10.1111/1365-2435.12372.
- Paustian K., Cole C.V., Sauerbeck D., Sampson N.,1998. “CO2 mitigation by agriculture: an overview”, *Climatic Change*, 40 (1), 135 - 162.
- Pearson, Brown, S., 2005. Guide de Mesure et de Suivi du Carbone dans les Forêts et Prairies Herbeuses. Winrock International. 39p.
- Pellegrini A., Hobbie S., Reich P. B., Jumpponen A., Brookshire E. N. J., Caprio A., Coetsee C., Jackson R., 2019. Top-down and bottom-up controls on soil carbon

- and nitrogen cycling with repeated burning across four ecosystems. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/565135>
- Pellegrini A., McLauchlan K., Hobbie S., Mack M., Marcotte A., Nelson D., Perakis S., Reich P., Whittinghill K., 2020. Frequent burning causes large losses of carbon from deep soil layers in a temperate savanna. *Journal of Ecology*. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13351>
- Puche, N., Senapati, N., Flechard, C.R., Klumpp, K., Kirschbaum, M.U.F. & Chabbi, A., 2019. Modeling carbon and water fluxes of managed grasslands: Comparing flux variability and net carbon budgets between grazed and mowed systems. *Agronomy*, 9(4): 183. Cited 21 July 2021. <https://doi.org/10.3390/agronomy9040183>
- Ramifehiarivo, Bernard G. Barthès, Aurélie Cambou, Lydia Chapuis-Lardy, Tiphaine Chevallier, Alain Alberecht, Tantely Razafimbelo., 2023. Comparaison de la spectroscopie de réflectance dans le proche et le moyen infrarouge pour l'estimation des fractions de carbone organique dans les sols agricoles de Madagascar. *Geoderma Regional*, <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2023.e00638>
- Ramifehiarivo, N., Brossard, M., Grinand, C., Andriamananjara, A., Razafimbelo, T., Rasolohery, A., Razafimahatratra, H., Seyler, F., Ranaivoson, N., Rabenarivo, M., Albrecht, A., Razafindrabe, F., Razakamanarivo, H., 2017. Cartographie du carbone organique des sols à l'échelle nationale : Vers une carte améliorée et actualisée de Madagascar. *Geoderma Reg*, Digital soil mapping across the globe 9, 29-38. <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2016.12.002>
- Razakamanarivo H., 2009. Potentialités de stockage du carbone dans le système plante-sol des plantations d'*Eucalyptus* des hautes terres malgaches. Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Thèse en co-tutelle : Université Montpellier 2 et Université d'Antananarivo. Doctorat en science du sol : 193 p.
- Rollins MS, Cohen AD, Durig JR, 1993. Effects of fires on the chemical and petrographic composition of peat in the Snuggedy Swamp, South Carolina. *Int J Coal Geol* 680; 22:101–17.
- Romeo Ekoungoulou, Shukui Niu, J. Loumeto, S. Ifo, Y. Bocko, Fleury Edgard Koula Mikieleko, Eusebe Devalon Mpane Guiekisse, H. Senou, Xiao-dong Liu, 2015. Evaluating the Carbon Stock in Above-and Below-Ground Biomass in a Moist Central African Forest. <https://doi.org/10.12691/AEES-3-2-4>
- Shan Xu, N. Eisenhauer, A. Pellegrini, Junjian Wang, G. Certini, Carlos A. Guerra, D. Lai, 2022. Fire frequency and type regulate the response of soil carbon cycling

- and storage to fire across soil depths and ecosystems: A meta-analysis. *Science of the Total Environment* 2022. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153921>
- Shea R., Barbara W. Shea, J. Kauffman, D. Ward, C. Haskins, M. Scholes, 1996. Fuel biomass and combustion factors associated with fires in savanna ecosystems of South Africa and Zambia. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 101(D19) 23551-23568. <https://doi.org/10.1029/95JD02047>
- V. Fernandez-García, M. Franquesa, C.A. Kull, 2024. Madagascar's burned area from Sentinel2 imagery (2016–2022): Four times higher than from lower resolution sensors.
- Vieilledent, G., Vaudry, R., Andriamanohisoa, S.F.D., Rakotonarivo, O.S., Randrianasolo, H.Z., Razafindrabe, H.N., Bidaud Rakotoarivony, C., Ebeling, J., Rasamoelina, M., 2012. A universal approach to estimate biomass and carbon stock in tropical forests using generic allometric models. *Ecol. Appl.* 22 (2), 572–583.
- Vielledent, G., Rakoarijaoana, M., Randriamboavonjy, R., Carretier, S., Rakotoarimanana, V., Garchery, C., 2012. Tree allometry and aboveground biomass in tropical forests of Madagascar. *Forest Ecology and Management*, 266, 174-186. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.11.008>
- Vorontsova, M.S., Besnard, G., Forest, F., Malakasi, P., Moat, J., Clayton, W.D., Ficinski, P., Savva, G.M., Nanjarisoa, O.P., Razanatsoa, J., Randriatsara, F.O., Kimeu, J.M., Luke, W.R.Q., Kayombo, C., Linder, H.P., 2016. Madagascar's grasses and grasslands: anthropogenic or natural? *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 283, 20152262. <https://doi.org/10.1098/rspb.2015.2262>
- Walker, SM, TRH Pearson, FM Casarim, N Harris, S Petrova, A Grais E Swailis, M Netze, KM Goslee, S brown, 2012. *Standard Operating for Terrestrial Carbon Measurement: Version 2012*. Winrock International.
- Wang Ruzhen, Linyou Lü, C. Creamer, F. Dijkstra, Heyong Liu, Xue Feng, Guoqing Yu, Xingguo Han, Yong Jiang, 2017. Alteration of soil carbon and nitrogen pools and enzyme activities as affected by increased soil coarseness. <https://doi.org/10.5194/BG-14-2155-2017>
- Watson G., K. French, L. Collins, 2020. Timber harvest and frequent prescribed burning interact to affect the demography of Eucalypt species. *Forest ecology and management* 475, 118463.

- Wenjin Li, Johannes M.H.Knops, Xiaolan Zuo, Rames Laungani, 2014. Carbon and nitrogen cycling are resistant to fire in nutrient-poor grassland. Soil biology and biochemistry. Soil Science Society of America J. 78: 825-831.
- White F, 1983. The Vegetation of Africa: A Descriptive Memoir to Accompany the UNESCO/AETFAT/UNSO Vegetation Map of Africa. Natural Resources Research Series XX. UNESCO: Paris, France. p. 356.
- White R. P., S. Murray, M. Rohweder, 2000. Pilot Analysis of Global Ecosystems: Grassland Ecosystems. World Resources Institute 2000.
- Wiesmeier M., Urbanski L., Hobbey E., Lang B., von Lützow M., Marin-Spiotta E., van Wesemael B., Rabot E., Ließ M., Garcia-Franco N., Wollschläger U., Vogel H.-J., Kögel-Knabner I., 2019. Soil organic carbon storage as a key function of soils- A review of drivers and indicators at various scales. Geoderma, 333, 149–162.
- X. Lai, Ya Liu, Liuyang Li, Q. Zhu, K. Liao, 2022. Spatial variation of global surface soil rock fragment content and its roles on hydrological and ecological patterns CATENA 208, 105752. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105752>
- Xuan Yang, B. Wang, A. Fakher, Shaoshan An, Y. Kuzyakov, ·2023. Contribution of roots to soil organic carbon: From growth to decomposition experiment. CATENA 231, 107317.
- Zanaga, D., Van De Kerchove, R., De Keersmaecker, W., Souverijns, N., Brockmann, C., Quast, R., Wevers, J., Grosu, A., Paccini, A., Vergnaud, S., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Georgieva, I., Lesiv, M., Carter, S., Herold, M., Li, L., Tsendbazar, N.-E., Ramoino, F., Arino, O., 2021. ESA WorldCover 10 m 2020 v100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5571936>
- Zimmermann M, Meir P, Silman MR, 2010. No differences in soil carbon stocks across the tree line in the Peruvian Andes Ecosystems; 13 :62–74.
- Zhou, Y., Singh, J., Butnor, J. R., Coetsee, C., Boucher, P. B., Case, M. F., Hockridge, E. G., Davies, A. B., Staver, A. C., 2022. Limited increases in savanna carbon stocks over decades of fire suppression. Nature, 612(7939), 728–733. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05482-1>.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1	: Cartes illustrant les critères de choix de points de prélèvement	x
Annexe 2	: Résumé des prétraitements et modèles testés.....	xii
Annexe 3	: Couverture des espèces en fonction des occupations du sol	xiii
Annexe 4	: Couverture des espèces en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol	xiv
Annexe 5	Stock de carbone dans les biomasses dans les différents compartiments selon les occupations du sol et la fréquence des feux.....	xviii
Annexe 6	: Composantes des stocks de carbone organique du sol et stock de COS en fonction de la fréquence des feux et occupation du sol	xix
Annexe 7	Clichés des occupations du sol étudiées.....	xxi
Annexe 8	Stock de carbone dans les différents compartiments dans la biomasse en fonction de l'occupation du sol et de la fréquence des feux	xxii
Annexe 9	Stock de COS par profondeur de 10 cm, de 0-30 cm et 0-100 cm en fonction de l'occupation du sol et la fréquence des feux	xxiii
Annexe 10	Stock de COS dans le sol et stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux	xxiv
Annexe 11	Stock de COS dans le sol, stock de carbone dans les biomasses et le stock total de carbone	xxv

Annexe 1 : Cartes illustrant les critères de choix de points de prélèvement

Carte de la fréquence des feux de la zone d'étude selon Fernandez Gracia *et al.*, (2024)

Carte de l'occupation du sol de la zone d'étude selon Zanaga *et al.*, (2022)

Carte d'altitude de la zone d'étude selon Mayer *et al.*, (2023)

Carte pédologique de la zone d'étude selon Delenne & Pelletier, (1980)

Annexe 2 : Résumé des prétraitements et modèles testés

	CALIBRATION					VALIDATION					
	N	R ²	SD	RMSE	RPD	N	R ²	SD	RMSE	RPIQ	RPD
BRUTE	198	0,54	23,20	18,7	1,24	67	0,54	27,79	18,70	1,03	1,48
SGOLAY5	198	0,59	23,20	14,83	1,56	67	0,51	27,79	19,19	1,008	1,44
NORMALIZE	198	0,74	23,20	11,77	1,97	67	0,60	27,79	17,61	1,09	1,57
NORMALIZE_SGOLAY15	198	0,67	23,20	13,23	1,75	67	0,56	27,79	18,50	1,04	1,50
NORMALIZE_SNV	198	0,62	23,20	14,24	1,62	67	0,46	27,79	20,61	0,93	1,34
<i>SQRT(C)_DER_SGOLAY5</i>	<i>198</i>	<i>0,86</i>	<i>2,15</i>	<i>0,77</i>	<i>2,79</i>	<i>67</i>	<i>0,83</i>	<i>2,32</i>	<i>0,96</i>	<i>2,95</i>	<i>2,42</i>
<i>SQRT(C)_SNV</i>	<i>198</i>	<i>0,76</i>	<i>2,15</i>	<i>1,05</i>	<i>2,04</i>	<i>67</i>	<i>0,69</i>	<i>2,32</i>	<i>1,33</i>	<i>2,13</i>	<i>1,74</i>

En italique : Prétraitement utilisé

Annexe 3 : Couverture des espèces en fonction des occupations du sol

Forêt

Savane arbustive

Savane herbeuse

Reforestation Foxhole

Reforestation Eucalyptus

Annexe 4 : Couverture des espèces en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol

- Forêt

Forêt à fréquence des feux 0

Forêt à fréquence des feux 1

Forêt à fréquence des feux 2

- Savane arbustive

Savane arbustive à fréquence des feux 0

Savane arbustive à fréquence des feux 1

Savane arbustive à fréquence des feux 2

Savane arbustive à fréquence des feux 3

- Savane herbeuse

Savane herbeuse à fréquence des feux 0

Savane herbeuse à fréquence des feux 1

Savane herbeuse à fréquence des feux 2

Savane herbeuse à fréquence des feux 3

Savane herbeuse à fréquence des feux 4

- Reforestations

Reforestation *Foxhole* à fréquence des feux 2

Reforestation *Foxhole* à fréquence des feux 3

Reforestation *Eucalyptus* à fréquence des feux 2

Annexe 5 Stock de carbone dans les biomasses dans les différents compartiments selon les occupations du sol et la fréquence des feux

Stock C dans les biomasses totales et dans les différents compartiments en fonction de la fréquence des feux

Stock C dans les biomasses totales et dans les différents compartiments en fonction de la fréquence des feux et de l'occupation des sols

Annexe 6 : Composantes des stocks de carbone organique du sol et stock de COS en fonction de la fréquence des feux et occupation du sol

Annexe 7 Clichés des occupations du sol étudiées

Forêt

Savane arbustive

Savane herbeuse

Reforestation Foxhole (Phoenix conservancy)

Reforestation Eucalyptus

Annexe 8 Stock de carbone dans les différents compartiments dans la biomasse en fonction de l'occupation du sol et de la fréquence des feux

Occupation du sol	Fréquence des feux	AGC	BGC	Bois morts	Litière	Total C Biomasse
Forêt	0	56,8 ± 11,76	15,46 ± 3,52	6,22 ± 7,53	1,53 ± 0,42	80 ± 7,89
	1	39,11 ± 20,72	13,14 ± 6,92	14,52 ± 5,68	1,41 ± 0,61	68,18 ± 23,15
	2	22,62 ± 22,71	6,77 ± 5,53	11,19 ± 6,94	1,23 ± 0,4	41,8 ± 20,89
Savane arbustive	0	3,5	2,12	7,38	0,04	13,05
	1	7,21 ± 4,74	4,1 ± 3,39	3,53 ± 4,57	1,42 ± 0,55	16,26 ± 10,82
	2	1,95 ± 0,83	1,23 ± 0,69	0,49 ± 0,99	0,8 ± 0,38	4,47 ± 0,79
	3	2,68 ± 1,8	1,55 ± 0,93	0,47 ± 0,85	0,63 ± 0,58	5,33 ± 3,32
Savane herbeuse	0	1,99 ± 0,45	3,75 ± 0,85	0 ± 0	0,51 ± 0,81	6,25 ± 1,14
	1	1,42 ± 0,31	2,67 ± 0,58	0 ± 0	0,64 ± 0,73	4,73 ± 0,85
	2	0,97 ± 0,38	1,83 ± 0,71	0 ± 0	0,25 ± 0,22	3,04 ± 1,16
	3	0,44 ± 0,2	0,83 ± 0,38	0 ± 0	0,41 ± 0,37	1,68 ± 0,73
	4	0,16 ± 0,04	0,3 ± 0,08	0 ± 0	0,17 ± 0,08	0,63 ± 0,09
Reforestation Eucalyptus	2	7,46 ± 0,25	2,64 ± 0,73	0 ± 0	0,73 ± 0,63	10,83 ± 1,61
Reforestation Foxhole	2	4,58 ± 0,88	1,75 ± 0,14	0 ± 0	0,47 ± 0,3	6,8 ± 0,69
	3	6,09 ± 2,08	2,15 ± 0,35	0 ± 0	0,79 ± 0,69	9,03 ± 1,89

Occupation du sol	Fréquence des feux	0-10	10-20	20-30	50-60	80-90	0-30	0-100
Forêt	0	27,06 ± 0,16	25,13 ± 3,85	17,27 ± 3,24	9,85 ± 2,59	9,93 ± 5,22	44,33 ± 3,26	131,46 ± 20,06
	1	34,84 ± 6,48	32,36 ± 10,91	26,04 ± 14,6	20,84 ± 11,58	11,65 ± 4,7	60,88 ± 17,94	186,07 ± 73,76
	2	30,58 ± 6,02	21,66 ± 13,93	17,49 ± 7,97	15,75 ± 8,17	15,22 ± 2,7	48,08 ± 13,99	156,44 ± 57,63
	Moy	31,3 ± 5,78	27,57 ± 9,75	21,22 ± 10,55	16,05 ± 9,29	11,87 ± 4,5	52,52 ± 14,59	161,28 ± 56,59
Savane arbustive	0	37,06	34,25	28,12	23,96	7,45	65,18	156,04
	1	38,47 ± 2,2	34,97 ± 5,09	27,55 ± 4,17	25,04 ± 20,73	16,2 ± 16,89	66,03 ± 6,36	210,85 ± 89,62
	2	31,43 ± 1,63	23,03 ± 10,16	19,91 ± 16,7	14,09 ± 20,85	5,68 ± 9,19	51,34 ± 18	117,54 ± 96,87
	3	25,05 ± 10,95	24,95 ± 9,51	24,13 ± 12,94	14,18 ± 11,7	8,59 ± 3,48	45,15 ± 11,79	98,43 ± 37,79
	Moy	30,61 ± 8,91	27,21 ± 9,38	23,93 ± 11,77	18,01 ± 15,58	9,89 ± 10,26	52,82 ± 14,64	132,09 ± 77,55
Savane herbeuse	0	35,19 ± 28,44	39,58 ± 21,57	15,49 ± 8,57	1,53 ± 1,01	1,7 ± 1,23	47,58 ± 33,12	100,92 ± 65,11
	1	28,08 ± 15,54	22,68 ± 12,33	17,95 ± 10,25	7,54 ± 3,17	4,8 ± 2,38	46,03 ± 23,65	108,77 ± 51,52
	2	19,09 ± 9,69	17,22 ± 11,97	13,7 ± 12,79	7,52 ± 8,31	6,64 ± 6,48	32,79 ± 21,77	87,53 ± 69,65
	3	23,85 ± 8,81	27,3 ± 13,11	26,35 ± 14,68	19,57 ± 17,95	11,41 ± 6,17	50,2 ± 21,41	131,07 ± 37,87
	4	25,86 ± 5,57	22,6 ± 5,4	21,06 ± 8,31	14,14 ± 4,41	11,6 ± 6,2	46,92 ± 12,91	118,75 ± 15,81
Moy	24,34 ± 13,03	23,37 ± 13,37	19,18 ± 12,78	11,72 ± 12,09	8,18 ± 6,35	43,17 ± 22,42	108,82 ± 53,86	
Ref. Eucalyptus	2	20,18 ± 3,61	17,28 ± 1,39	16,39 ± 8,04	8,24 ± 2,23	6,3 ± 1,01	36,57 ± 4,66	91,6 ± 8,42
	Moy	20,18 ± 3,61	17,28 ± 1,39	16,39 ± 8,04	8,24 ± 2,23	6,3 ± 1,01	36,57 ± 4,66	91,6 ± 8,42
Ref. Foxhole	2	19,99 ± 8,34	22,83 ± 9,41	20,5 ± 8,13	7,12 ± 1,13	3,02 ± 3,68	40,5 ± 16,47	102,92 ± 26,29
	3	23,42 ± 12,81	26,22 ± 12,15	25,46 ± 8,06	13,02 ± 5,94	8,08 ± 2,92	43,02 ± 23,41	116,87 ± 15,05
	Moy	21,7 ± 9,85	23,36 ± 8,34	23,33 ± 7,84	10,49 ± 5,29	5,91 ± 4,01	41,94 ± 19,14	110,89 ± 19,98

Annexe 10 Stock de COS dans le sol et stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux

Fréquence des feux	0-10	10-20	20-30	50-60	80-90	0-30	0-100	Stock C total
0	32,69 ± 20,56	33,49 ± 15,96	17,73 ± 7,27	8,3 ± 8,22	6,99 ± 5,9	48,45 ± 24,35	117,22 ± 51,48	151,33 ± 72,28
1	31,72 ± 12,55	27,41 ± 11,82	21,77 ± 11,01	14,15 ± 12,3	8,55 ± 9,37	53,49 ± 21,15	147,24 ± 75,32	174,16 ± 91,83
2	21,7 ± 9,25	18,86 ± 10,68	15,73 ± 11,98	8,85 ± 9,17	5,32 ± 5	37,43 ± 19,67	98,07 ± 65,91	111,52 ± 74,23
3	24,09 ± 9,37	26,56 ± 11,77	25,74 ± 13,02	17,5 ± 15,4	7,6 ± 4,35	47,84 ± 19,34	120,97 ± 36,83	148,37 ± 57,03
4	25,86 ± 5,57	22,6 ± 5,4	21,06 ± 8,31	14,14 ± 4,41	7,37 ± 3,79	46,92 ± 12,91	118,75 ± 15,81	145,74 ± 44,79

Annexe 11 Stock de COS dans le sol, stock de carbone dans les biomasses et le stock total de carbone

Occupation du sol	Fréquence des feux	Stock COS	Stock C Biomasse	Stock total
Forêt	0	131,46 ± 20,06	80 ± 7,89	216,43 ± 30,3
	1	186,07 ± 73,76	68,18 ± 23,15	260,07 ± 77,07
	2	156,44 ± 57,63	41,8 ± 20,89	205,85 ± 38,09
Savane arbustive	0	156,04	13,05	172,81
	1	210,85 ± 89,62	16,26 ± 10,82	235,21 ± 87,18
	2	117,54 ± 96,87	4,47 ± 0,79	124,14 ± 101,45
	3	98,43 ± 37,79	5,33 ± 3,32	122,58 ± 70,73
Savane herbeuse	0	100,92 ± 65,11	6,25 ± 1,14	107,98 ± 65,92
	1	108,77 ± 51,52	4,73 ± 0,85	115,64 ± 52,36
	2	87,53 ± 69,65	3,04 ± 1,16	99,27 ± 78,48
	3	131,07 ± 37,87	1,68 ± 0,73	155,47 ± 52,94
	4	118,75 ± 15,81	0,63 ± 0,09	145,74 ± 44,79
Ref. Eucalyptus	2	91,6 ± 8,42	10,83 ± 1,61	105,58 ± 7,85
Ref. Foxhole	2	102,92 ± 26,29	6,8 ± 0,69	111,23 ± 26,26
	3	116,87 ± 15,05	9,03 ± 1,89	160,44 ± 53,19

Tables des matières

INTRODUCTION	1
1 MATRIELS ET METHODES	3
1.1 Zone d'étude.....	3
1.1.1 Situation géographique et administrative	3
1.1.2 Conditions climatiques	3
1.1.3 Détermination des unités cartographiques et choix des points de prélèvement	3
1.1.3.1 Occupation du sol.....	4
1.1.3.2 Fréquence des feux.....	4
1.1.4 Points de prélèvement.....	4
1.2 Méthode d'estimation de stock de carbone dans les biomasses.....	6
1.2.1 Inventaire floristique et échantillonnage	6
1.2.2 Évaluation de la couverture des espèces	7
1.2.3 Calcul de biomasses et stock de carbones dans les biomasses.....	7
1.3 Estimation de stock de carbone organique du sol	10
1.3.1 Échantillonnage du sol	10
1.3.2 Mesure de la densité apparente du sol.....	11
1.3.3 Mesure de la teneur en éléments grossiers ou refus	11
1.3.4 Mesure de la teneur en carbone	11
1.3.4.1 Préparation des échantillons et spectrométrie.....	11
1.3.4.2 Modélisation et prédiction de la teneur en carbone	11
1.3.5 Calcul du stock de carbone organique du sol	12
1.4 Calcul de stock total de carbone.....	12
1.5 Traitements de données et analyses statistiques.....	13
2 RESULTATS	14
2.1 Inventaire floristique	14
2.1.1 Nombre d'espèces en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol	14
2.1.2 Couverture des espèces selon la fréquence des feux et les occupations du sol	15
2.2 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments en fonction des occupations du sol.....	16
2.3 Stock de carbone dans la biomasse totale et dans les différents compartiments de la biomasse en fonction de la fréquence des feux et de l'occupation du sol	17
2.4 Composantes de stock de carbone organique du sol.....	19
2.4.1 Densité apparente du sol.....	19

2.4.1.1	Variation de la densité apparente en fonction des occupations du sol et profondeurs	19
2.4.1.2	Variation de la densité apparente en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs	20
2.4.2	Teneur en éléments grossiers ou refus.....	21
2.4.2.1	Variation de la teneur en éléments grossiers en fonction des occupations du sol suivant les profondeurs	21
2.4.2.2	Variation de la teneur en éléments grossiers en fonction de fréquence des feux suivant les profondeurs.....	22
2.4.3	Teneur en carbone organique du sol.....	23
2.4.3.1	Modèle de prédiction.....	23
2.4.3.2	Variation de la teneur en COS en fonction de l'occupation du sol suivant les profondeurs	24
2.4.3.3	Variation de la teneur en COS en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs	25
2.4.4	Stock de carbone organique du sol.....	26
2.4.4.1	Stock de COS en fonction des occupations du sol suivant les profondeurs	26
2.4.4.2	Stock de COS en fonction de la fréquence des feux suivant les profondeurs	27
2.4.4.3	Stock de COS sur 0-30 cm et 0-100 cm en fonction de la fréquence des feux et les occupations du sol	27
2.5	Stock total de carbone en fonction des occupations du sol.....	30
2.6	Variation de stock total de carbone en fonction de la fréquence des feux et des occupations du sol	30
3	DISCUSSIONS	33
3.1	Effet de l'occupation du sol sur le stock de carbone dans la biomasse totale..	33
3.2	Effet de la fréquence des feux sur le stock de carbone dans la biomasse totale des différentes occupations du sol.....	33
3.3	Effet de la fréquence des feux sur la teneur et le stock de carbone organique du sol	35
3.4	Effet de la fréquence des feux sur le stock total de carbone	37
3.5	Limites.....	38
3.6	Perspectives pratiques de l'étude et recommandations	39
	CONCLUSION.....	41
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	i
	LISTE DES ANNEXES	ix